

El huerto escolar ecológico como acercamiento a la naturaleza en una escuela infantil Montessori

Pilar Pedraza Herrero

Directora Académica: Coral González García

Grado en Magisterio de Educación Infantil

Trabajo Fin de Grado

2019/2020

ENERO 2020

ÍNDICE

Resumen y palabras clave	3
1. Justificación	4
2. Fundamentación teórica	6
2.1. Importancia del contacto con la naturaleza en la infancia	6
2.2. El huerto escolar ecológico como recurso educativo	8
2.3. Relación del huerto escolar con el currículo académico	9
2.4. Pedagogía Montessori	11
2.4.1. Breve perspectiva histórica de la educación Montessori	11
2.4.2. Principios pedagógicos Montessori	12
2.4.3. El ambiente Montessori en Educación Infantil: la casa de niños ..	13
2.4.4. El contacto con la naturaleza según la pedagogía Montessori	15
3. Objetivo general	17
4. Destinatarios	18
5. Diseño del proyecto de innovación	19
5.1. Objetivos específicos	19
5.2. Fases del proyecto y actuaciones	20
5.2.1. Detección de intereses y necesidades del alumnado	20
5.2.2. Puesta en común del proyecto con la comunidad educativa	21
5.2.3. Fase de motivación	22
5.2.4. Diseño del huerto	23
5.2.5. Organización del trabajo en el huerto y de las actividades	24
5.2.6. Evaluación	25
5.3. Reparto de responsabilidades	26
5.4. Recursos materiales y humanos	27
5.5. Temporalización	28
5.6. Ejemplos de resultados o productos esperados	30
6. Plan de evaluación del proyecto de innovación	31
7. Conclusiones	33
8. Referencias	36

9. Anexos	40
Anexo I. Actividad: Un huerto en mi colegio	40
Anexo II. Calendario de siembra	41
Anexo III. Plan semanal de tareas	42
Anexo IV. Actividades para realizar en el aula	43
Anexo V. Actividades para el trabajo en el huerto y en el espacio exterior	56
Anexo VI. Fichas de seguimiento y evaluación	65

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este trabajo describe cómo llevar a la práctica un huerto escolar ecológico en un colegio Montessori, en el segundo ciclo de Educación Infantil. Primero se argumentará la importancia del contacto con la naturaleza en la infancia, y se presentará el huerto escolar como un valioso recurso educativo, que proporciona un contexto de aprendizaje fuera de las paredes del aula. Como se explicará, el huerto posibilita experiencias que contribuyen al desarrollo de los niños y niñas y al conocimiento del medio natural, favoreciendo la toma de conciencia sobre la importancia de su conservación. Asimismo, constituye un medio para educar en hábitos de alimentación saludables. A continuación se revisará la pedagogía Montessori y sus principios fundamentales, donde se destaca el aprendizaje mediante las propias experiencias en un ambiente preparado para satisfacer las necesidades del alumnado, promoviendo su independencia y estimulando su deseo de conocer. Finalmente, en este proyecto se desarrollará el diseño de un huerto, su puesta en marcha y su mantenimiento, teniendo en cuenta la participación de toda la comunidad educativa. El objetivo es conseguir que el espacio exterior del colegio forme parte del ambiente educativo, donde los niños y las niñas puedan trabajar de forma independiente y en contacto con la naturaleza.

PALABRAS CLAVE:

Huerto escolar
Educación Infantil
Naturaleza
Educación Ambiental
Pedagogía Montessori

1. JUSTIFICACIÓN

La sociedad es cada vez más urbana hoy en día, lo que hace que los niños y niñas estén más alejados de los entornos naturales (Corraliza y Collado, 2011). Esto provoca un desconocimiento tanto de la naturaleza como de la agricultura, y, asimismo, una desconexión de los niños y niñas con el mundo natural y con una alimentación saludable (Johnson, 2013). Sin embargo, estar en contacto con la naturaleza es fundamental para un adecuado desarrollo en la infancia (Louv, 2010; Freire, 2011). Por esta razón, es necesario trabajar desde la Educación Infantil un acercamiento al medio natural (Torres-Porras, Alcántara, Arrebola, Rubio y Mara, 2017), tratando de que la naturaleza esté presente en sus espacios cotidianos (Freire, 2011). A pesar de esta necesidad, la realidad es que son muchas las escuelas en las que el espacio exterior en su mayor parte es de asfalto. Así pues, no se considera la importancia de que haya espacios verdes que permitan a los niños y niñas el contacto con el medio natural y donde se puedan desarrollar actividades educativas que les proporcionen experiencias con el entorno al aire libre. Teniendo esto en cuenta, resulta estratégico diseñar y habilitar espacios naturales en los colegios, contribuyendo a promover iniciativas que atiendan esta necesidad de la infancia de estar en contacto con la naturaleza (López, 2018).

En este sentido, un huerto escolar ecológico es un recurso pedagógico que ofrece muchas posibilidades en un contexto educativo. Con el huerto se favorece el contacto directo con la naturaleza y se facilitan experiencias que contribuyen a despertar la curiosidad por conocer el medio natural y a concienciar sobre la importancia de su conservación (CEIDA, 1998). En concreto, la observación de la naturaleza proporciona oportunidades de conocer y clasificar seres vivos, observar sus relaciones y sus ciclos, y en definitiva, de comprender el mundo. Asimismo, permite poner en práctica múltiples aprendizajes que normalmente se trabajan de manera teórica en el aula, y permite acercar a los niños y niñas a hábitos alimenticios saludables, ya que ser protagonistas en el cuidado del huerto favorece que coman los vegetales que cosechan (Johnson, 2013).

Todas estas actividades encajan perfectamente con el currículo de Educación Infantil (Orden ECI/ 3960/2007), que en el área 2, conocimiento del entorno, hace referencia explícita

a los contenidos de ciencias naturales. Asimismo, en el bloque 2 de esta área, acercamiento a la naturaleza, se sugiere, entre otras cosas, la realización de actividades en contacto con la naturaleza, favoreciendo la observación y comprensión de los seres vivos, la materia inerte y de los fenómenos del medio natural, y promoviendo actitudes positivas para su conservación.

Por otra parte, la pedagogía Montessori propone que el espacio exterior del colegio sea una prolongación del aula (Montessori, 2009), favoreciendo que los niños y niñas puedan trabajar tanto en el ambiente interior como en el exterior. Montessori (2009) escribió sobre la necesidad del contacto con la naturaleza durante la infancia y planteó la importancia de realizar actividades de trabajo agrícola, como el cuidado de plantas, y de cuidado de los animales. Además, uno de los pilares de la pedagogía Montessori, es el aprendizaje mediante las propias experiencias de niños y niñas en un ambiente preparado, donde se promueva la autonomía. Por todo ello, el marco en un colegio Montessori favorece la implementación de un huerto escolar. Sin embargo, aunque Montessori propuso algunas actividades en este sentido, no llegó a abordar cómo llevar a cabo el diseño de espacios, en el contexto escolar, para ofrecer a los niños y niñas la oportunidad de tener experiencias que faciliten este contacto con el medio natural.

Este trabajo se propone, precisamente, desarrollar la puesta en marcha de un huerto escolar desde la perspectiva de la pedagogía Montessori, habilitando para ello el espacio exterior como un ambiente preparado para que los niños y las niñas puedan trabajar en él, favoreciendo así un mayor contacto con el medio natural en su vida cotidiana. Para implementar el proyecto, es necesario tener en cuenta que un huerto exige una planificación para que la participación del alumnado no sea de forma puntual, sino que haya una implicación cotidiana en su cuidado y mantenimiento (Romón, 2014). Este proyecto es, por tanto, complementario a literatura reciente sobre huertos escolares, pero novedoso por su encaje en la pedagogía Montessori.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Ninguna descripción, ninguna imagen de ningún libro puede sustituir la visión real de los árboles de un bosque y de toda la vida que se desarrolla en su entorno (...). Esta miríada de vida que rodea a los árboles, su majestuosidad y su variedad, son algo que es necesario ir a descubrir, que nadie puede llevar al interior de la escuela. (Montessori, 1939, pp. 19-20)

2.1. Importancia del contacto con la naturaleza en la infancia

En la actualidad, la mayor parte de la población vive en entornos urbanos (Torres-Porras *et al.*, 2017) y, por tanto, alejados de la naturaleza. Esto ha ocurrido en todas las sociedades más o menos industrializadas, y en el caso de España ha sucedido en apenas dos décadas, entre 1950 y 1970 (Del Molino, 2016). Esta situación ha ocasionado que los ambientes y espacios en los que se crece hayan cambiado y, aunque la naturaleza de los niños y niñas siga siendo la misma, ahora deben adaptarse al ritmo que marca la ciudad (L'Ecuyer, 2012). En las ciudades, la vida cotidiana está lejos de los espacios naturales, lo que dificulta que tengan acceso a estos lugares para jugar y, por tanto, el tiempo que pasan en contacto con la naturaleza está disminuyendo (Calvo-Muñoz, 2014). Estos cambios han propiciado nuevos hábitos infantiles más sedentarios, y además, los niños y las niñas tienen cada vez más actividades programadas y menos tiempo para jugar al aire libre, por lo que la mayoría pasa mucho tiempo realizando actividades de interior, con dispositivos electrónicos, videojuegos y pantallas. En este escenario, las actividades en entornos naturales son cada vez menos prioritarias (Taylor y Kuo, 2006).

En resumen, niños y niñas están dejando de lado las experiencias directas en la naturaleza, las cuales son fundamentales para su desarrollo (Louv, 2010; Freire, 2011). La consecuencia de la desconexión con el mundo natural es lo que Louv (2010) llama “trastorno por déficit de naturaleza”. Según trabajos previos, el distanciamiento de los niños y las niñas de los entornos naturales afecta a su salud física y mental, y se ha relacionado con una mayor frecuencia de estrés y desórdenes de atención (Corraliza y Collado, 2011). Por el contrario,

pasar tiempo en contacto con la naturaleza favorece que aprendan mejor, que tengan una actitud más calmada, que sean más creativos, que tengan mejor salud y alimentación y que sean más conscientes de la importancia de la conservación de la naturaleza (Louv, 2010). El contacto que el niño tenga con la realidad y su capacidad de vincularse a ella es determinante para desarrollarse de forma integral, lo que en palabras de Freire (2011), se entiende como “la necesidad de contacto del niño con la naturaleza para crecer saludablemente en todas sus dimensiones, corporal, emocional, social, intelectual y espiritual” (p. 12). Las generaciones actuales de niños y niñas, mayoritariamente urbanas, saben a veces más de la naturaleza por libros y otros medios que por relación directa con el medio natural (Louv, 2010).

La exposición temprana al medio natural favorece la construcción de un vínculo personal con la naturaleza, un proceso que se da a lo largo de toda la vida. El contacto con este medio natural es la base del amor por nuestro planeta, una actitud vital para generar y transmitir conocimientos que nos ayuden a llevar una vida más sostenible (Freire, 2011). Por el contrario, el alejamiento de la naturaleza provoca un desconocimiento de esta (Torres-Porras *et al.*, 2017), y una desconexión entre niños y niñas, su alimentación y el mundo natural (Johnson, 2013), lo cual no favorece una actitud de compromiso y respeto por el medio ambiente. Cuando los niños y niñas comienzan a observar a los seres vivos, va aumentando su interés por conocerles y por su cuidado, y desarrollan un sentimiento de amor y confianza hacia la naturaleza (Montessori, 2009). La experiencia en el medio natural es además una fuente de preguntas y una oportunidad para que los niños y niñas conozcan elementos y fenómenos imperceptibles en el aula (Bullock, 1994).

La naturaleza es, por tanto, un espacio adecuado para estimular los sentidos de los más pequeños e iniciarse en entender cómo funciona el mundo. Los niños y las niñas sienten curiosidad por su mundo y disfrutan explorándolo (Calvo-Muñoz, 2014), por lo que al exponerlos al medio natural se favorece una de las inteligencias múltiples de las que habla Gardner (2008), la inteligencia naturalista, que es la capacidad de observar, distinguir y entender elementos de la naturaleza, objetos, animales o plantas. De esta manera, se facilita el desarrollo de habilidades como la observación, la experimentación, la reflexión y el cuestionamiento del entorno.

2.2. El huerto escolar ecológico como recurso educativo

Dada la importancia del contacto con la naturaleza para el aprendizaje y el desarrollo integral infantil, es necesario plantearse cómo incorporar al entorno educativo espacios abiertos en los que niños y niñas puedan realizar actividades al aire libre (Torres-Porras *et al.*, 2017), y donde puedan observar y asombrarse con la naturaleza (L'Ecuyer, 2012). La arquitectura, el silencio, la luz o el acceso a zonas verdes afectan a los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela, por lo que es importante tener en cuenta estos aspectos para mejorar la calidad ambiental de los centros escolares (CEIDA, 1998). Por lo tanto, los espacios naturales tienen un valor estratégico en los entornos educativos, y además, favorecen el bienestar y pueden atenuar las consecuencias de situaciones estresantes en las escuelas (Corraliza y Collado, 2011).

Un espacio que reúne estas características es el huerto escolar. Un huerto es una ventana a la naturaleza en el corazón de la escuela y puede contrarrestar la abundancia de cemento y hormigón en la arquitectura escolar (López, 2018). En este sentido, el huerto se presenta como un recurso educativo que permite a los niños y niñas tener experiencias en contacto con el medio natural (MINED, 2009), facilitando aprendizajes significativos. Asimismo, el huerto permite un aprendizaje activo y cooperativo; y puede servir como vehículo para promover hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental, fomentando actitudes de compromiso con la conservación del entorno (CEIDA, 1998). Por otra parte, favorece que el alumnado desarrolle una actitud positiva hacia la agricultura, permitiendo poner en práctica lo que aprenden, para cultivar sus propios alimentos (MINED, 2009).

El huerto puede ser, por tanto, un lugar para vivir experiencias educativas de varias clases: desde la observación del crecimiento de las plantas y de lombrices, pulgones e insectos, hasta la disciplina del cuidado diario y la responsabilidad compartida (MINED, 2009). Por ejemplo, a través del trabajo en el huerto los niños y niñas pueden experimentar, de primera mano, el ciclo de los seres vivos, observando el proceso desde la plantación de una semilla hasta la producción de alimentos ecológicos y sanos (Sánchez González, 2013). Asimismo, aprenden a esperar, observando cómo crecen y se transforman las plantas hasta

producir flores y frutos; y pueden apreciar las diferencias entre distintos vegetales, por ejemplo, cómo unas plantas germinan más rápido que otras, o cómo los árboles frutales crecen más despacio y hay plantas que tienen una vida más corta (Montessori, 2009). Por el camino, pueden comprender fenómenos como la polinización, las plagas o cómo la planta toma nutrientes del suelo por las raíces.

Por todas estas razones, el huerto escolar es cada vez más popular como recurso educativo, aunque dista de ser una práctica extendida y correctamente integrada en los currículos (Eugenio y Aragón, 2016). Ciertamente, hacer realidad un huerto requiere de una elaborada organización y planificación, tanto de objetivos educativos, como de materiales y responsabilidades de cuidado (Romón, 2014). Esta planificación se tiene que ajustar a cada realidad y situación concreta (CEIDA, 1998) y se deben diseñar actividades adecuadas para las diferentes etapas escolares (Calvo-Muñoz, 2014).

Finalmente, un aspecto importante que hay que tener en cuenta, es que el huerto escolar sea ecológico, ya que, además de cultivar de una manera respetuosa con el medio ambiente, hay que considerar especialmente que los niños y niñas van a estar en contacto con la tierra y las plantas. Por esta razón, es necesario evitar el uso de productos tóxicos, como herbicidas, insecticidas o fertilizantes y utilizar en su lugar alternativas no tóxicas para el cuidado del huerto (Tébar, 2017), de manera que sea un espacio seguro, donde se puedan realizar actividades de horticultura y otras relacionadas con la jardinería o el cuidado de árboles (CEIDA, 1998). Además, los productos que se obtengan del huerto ecológico, serán alimentos ecológicos saludables, libres de residuos tóxicos, y se podrán consumir en la escuela (Sánchez González, 2013).

2.3. Relación del huerto escolar con el currículo académico

Para que un huerto pueda ser una buena herramienta educativa es necesario conseguir crear un vínculo con el currículo escolar (Nuttall y Millington, 2018). Según la Orden ECI/3960/2007 que establece el currículo y regula la Educación Infantil, los contenidos en esta etapa se organizan en diferentes áreas. El área 2, conocimiento del entorno, se refiere al

entorno como la realidad que rodea a los niños y a las niñas, siendo este el espacio en el que se aprende y sobre el que se aprende. Dentro de esta área se recoge que hay que favorecer experiencias para que los niños y las niñas comiencen a conocer el mundo que les rodea, de manera que puedan participar en lo que sucede a su alrededor y desarrollen sentimientos de pertenencia y valoración de su entorno. El fin último es que adquieran seguridad e independencia respecto a las personas adultas en cuanto al conocimiento del medio (Orden ECI/3960/2007).

El motor de la exploración del medio es la natural curiosidad infantil por los seres y elementos que lo integran. En el área de conocimiento del entorno, en el bloque 2, acercamiento a la naturaleza, se propone la realización de actividades en contacto con la naturaleza, promoviendo el disfrute y la actitud positiva para su conservación. Asimismo, se hace referencia a cómo las observaciones de niños y niñas, unidas a una reflexión guiada, les acercan al conocimiento de las relaciones entre los seres vivos, su diversidad y el papel que los seres humanos tenemos en el entorno. La observación es, por tanto, la base para el acercamiento a la naturaleza, tanto a los seres vivos, a sus ciclos vitales y a los fenómenos naturales que les afectan, como la lluvia o la alternancia de días y noches (Orden ECI/3960/2007).

En este marco normativo, el huerto escolar es una herramienta educativa que puede enriquecer cualquier escuela. El trabajo en el huerto es una labor transversal y multidisciplinar que se puede vincular fácilmente a los currículos de diferentes disciplinas. Por ejemplo, se pueden abordar temarios como conocimiento del medio, ciencias, educación ambiental, alimentación o reciclaje (CEIDA, 1998). Las actividades que se llevan a cabo en el huerto son oportunidades de vivir experiencias prácticas concretas, que permiten materializar algunos de los conocimientos abstractos que se trabajan en el aula (Nuttall y Millington, 2018).

A continuación se citan textualmente algunos de los objetivos concretos que se plantean para el área del conocimiento del entorno en la Orden ECI/3960/2007 y que pueden abordarse desde el trabajo en el huerto:

- Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural y social, desarrollar el sentido de pertenencia al mismo, mostrando interés por su conocimiento, y desenvolverse en él con cierta seguridad y autonomía.
- Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, elementos y fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de curiosidad.
- Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación. (p. 1024)

La evaluación del aprendizaje en esta área se puede realizar con criterios como la capacidad de clasificar seres vivos y elementos, de nombrar componentes del medio natural y algunas de sus relaciones o de manifestar actitudes de cuidado y respeto por la naturaleza (Orden ECI/3960/2007).

2.4. Pedagogía Montessori

En este apartado se van a tratar aspectos de la pedagogía Montessori. Primero se revisará brevemente desde la perspectiva histórica, para luego presentar sus principios pedagógicos y finalmente se explicará cómo se aplica en Educación Infantil y cómo aborda el contacto con la naturaleza en la infancia.

2.4.1. Breve perspectiva histórica de la educación Montessori

A finales del siglo XIX surge la "Escuela Nueva", una corriente educativa que se consolida como alternativa a la escuela tradicional ya en el siglo XX (Jiménez, 2009). Esta escuela engloba diferentes modelos pedagógicos propuestos por autores como Rosa y Carolina Agazzi, Decroly, Freinet o Montessori (Elgorriaga, 2014).

La escuela nueva comprende la importancia de la niñez para la formación de las personas. Es una escuela activa, donde primero hay una exploración sensorial para luego dar

lugar a un conocimiento intelectual, y en la cual se da importancia a la educación para la vida en sociedad. Se considera al niño el centro de la educación, y el maestro actúa como orientador y mediador en su relación con el entorno (Elgorriaga, 2014). Para transformar la forma de enseñar, la escuela nueva requiere de nuevos espacios para facilitar el aprendizaje, donde se dé cabida a la actividad espontánea y a la experimentación por parte de los niños y las niñas (Jiménez, 2009). Asimismo, como explica Montessori (2014a), “tener en cuenta las necesidades del niño y satisfacerlas para que su vida pueda desenvolverse plenamente es el fundamento de la nueva educación” (p. 35).

La Escuela Nueva es precursora de la visión de la educación que hay en la actualidad, y Montessori es una de sus figuras más representativas, por sus ideas de la infancia y sus aportaciones en cuanto a materiales didácticos (Santerini, 2013).

2.4.2. Principios pedagógicos Montessori

El propósito de la educación desde la propuesta Montessori es ayudar al proceso de independencia. Esto se hace de manera natural, dando libertad a los niños y niñas para que puedan escoger sus actividades, a su propio ritmo, y repetirlas cuantas veces quieran, pasando de una actividad a otra siguiendo su guía interna. La educación debe, por tanto, ocuparse de satisfacer las necesidades de desarrollo de cada individuo, que van cambiando en cada etapa (Sánchez y Chong, 2018). En palabras de Montessori, “de este modo descubrimos que la educación (...) [es] un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el individuo humano; que la educación no se adquiere escuchando palabras, sino en virtud de experiencias efectuadas en el ambiente” (Montessori, 2014b, p. 5).

Los principios básicos en los que se sustenta esta pedagogía reflejan la visión que Montessori tenía del desarrollo psicológico de niños y niñas. Lillard (2017) habla de los siguientes principios:

- El movimiento y el aprendizaje mediante las propias experiencias están estrechamente relacionados, y favorecen la comprensión y la construcción del conocimiento.

- El bienestar y el aprendizaje mejoran cuando se tienen diferentes opciones y se puede escoger libremente, tomando decisiones y teniendo control sobre su vida. Se considera el desarrollo como un proceso en el que el niño es cada vez más independiente.
- Las normas y los límites deben de estar bien definidos en el ambiente.
- La capacidad de enfocar y mantener la atención es clave para fomentar el desarrollo de periodos de concentración.
- Las personas aprenden mejor cuando están interesadas en lo que están aprendiendo.
- Los aprendizajes situados en contextos significativos y cercanos son más coherentes y más interesantes que los que se dan en contextos abstractos.
- El interés en una actividad se mantiene mejor favoreciendo la motivación intrínseca, en vez de con recompensas externas.
- La colaboración con los compañeros y compañeras favorece el aprendizaje y el buen clima social.
- Con libertad y límites claros los resultados en la Educación Infantil son mejores y favorecen la independencia, la madurez y la empatía.
- El orden en el ambiente es beneficioso para el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas.

2.4.3. El ambiente Montessori en Educación Infantil: la casa de niños

Según la pedagogía Montessori se llama ambiente al aula. El ambiente está adecuado a la etapa de desarrollo, y preparado para satisfacer las necesidades de los niños y niñas, ofreciéndoles actividades que les permitan aprender a través de sus experiencias (Sánchez y Chong, 2018).

La pedagogía Montessori establece diferentes ambientes preparados según las etapas educativas. En la segunda etapa del ciclo de Educación Infantil el ambiente preparado se llama “casa de niños”, y se agrupan en la misma clase niños y niñas de entre 3 y 6 años (Lillard, 2017). Esta mezcla de edades les permite ayudarse mutuamente y aprender unos de otros. Los más pequeños les pueden pedir explicaciones a los mayores, y así, los mayores

pueden reforzar y poner en práctica sus conocimientos. La cercanía entre sus edades hace que la comunicación que se establece entre ellos sea realmente efectiva (Montessori, 2014b).

La casa de niños es un espacio amplio, atractivo y organizado (Montessori, 2014b), que debe facilitar la independencia, poniendo los materiales al alcance de los niños y niñas y fomentando un sentido de responsabilidad con su entorno; y asimismo, promover la libertad y autonomía, favoreciendo que se pueda elegir dónde y con quién trabajar (Jiménez, 2011). Al mismo tiempo, debe haber unas normas y límites en el aula que proporcionen la orientación necesaria para poder desenvolverse de manera libre y actuar por iniciativa propia, respetando la actividad en el aula (Montessori, 1939).

El profesor o la profesora en el aula Montessori se llama guía, y es quien se encarga de crear y mantener un ambiente en el cual cada niño pueda desarrollar su potencial, con materiales y utensilios proporcionados a su tamaño y fuerza. Es el vínculo entre los niños y niñas y el ambiente, y su función es la de guiarles en sus procesos de aprendizaje (Sánchez y Chong, 2018).

Dentro del ambiente hay materiales, muchos de ellos diseñados por Montessori. La guía se los ofrece y presenta a los niños y niñas de acuerdo con su desarrollo, sus características y sus necesidades. Los materiales con los que se trabaja tienen metas concretas, reglas claras y control de error, el cual hace que sean autocorrectivos y permite a los niños y niñas verificar su propio trabajo sin intervención de la persona adulta. De este modo, al trabajar pueden darse cuenta de si algo no está funcionando bien y, explorando y repitiendo, refinan la actividad a través de la práctica de manera autónoma. Cada ejercicio tiene puntos de interés que captan su atención, promoviendo la repetición, y los materiales se presentan siguiendo una secuencia de dificultad progresiva (Lillard, 2017). Unos son preparación indirecta para otros posteriores, de manera que los niños y niñas aprenden con unos materiales lo que necesitan para luego continuar con otras actividades; y en esto está la clave para que los materiales tengan conexión entre ellos. Esto permite a cada niño y cada niña ir a su propio ritmo, respondiendo así a sus capacidades y necesidades individuales (Montessori, 2014a).

En la casa de niños el ambiente está dividido en diferentes áreas, que incluyen materiales de temas de vida práctica, sensorial, lenguaje, matemáticas, ciencias, historia, geografía, biología, arte y música. En cada área hay materiales de trabajo específicos que ayudan al desarrollo de habilidades, y los niños y niñas tienen libertad de movimiento por el ambiente (Lillard, 2017).

2.4.4. El contacto con la naturaleza según la pedagogía Montessori

La conexión con la naturaleza es una parte fundamental de la pedagogía Montessori (Johnson, 2013). Montessori (2009) argumenta la importancia que tiene el contacto con la naturaleza en la educación de los niños y niñas, ya que los seres humanos formamos parte de ella, y enfatiza que es necesario mantener ese vínculo para un desarrollo físico y psicológico adecuado, especialmente en la infancia.

Las niñas y los niños son observadores innatos de la naturaleza, y cuando empiezan a observarla y a conocerla, van desarrollando más interés por su cuidado. Es por tanto esencial que puedan vivir y tener experiencias en contacto con la naturaleza. Así podrán aprender directamente de ella y no solo sobre ella en el aula (Montessori, 2009). En relación a esto, el ambiente preparado en un colegio Montessori abarca tanto el aula interior como el espacio exterior, de manera que se puedan ofrecer oportunidades para observar la naturaleza, explorarla y conocerla, favoreciendo así la creación de un vínculo con el entorno natural (Johnson, 2013).

Montessori (2009) propone conectar el ambiente exterior con la clase, de manera que sea accesible y los niños y niñas puedan trabajar tanto dentro como fuera. El espacio exterior debe integrarse entonces en la escuela, por lo que tiene que estar preparado con la misma atención que el ambiente interior, con actividades y materiales que respondan a sus necesidades, y de manera que los niños y niñas puedan trabajar con autonomía fuera del aula. Para esto se plantean ejercicios en el ambiente exterior, facilitando así el trabajo en contacto con el mundo natural (Jiménez, 2009). Montessori (2009) sugiere “ocupar a los niños en labores agrícolas, haciéndoles cultivar plantas y cuidar animales, dándoles así ocasión de

contemplar de un modo inteligente la naturaleza” (p. 189). En este contexto, algunas actividades que se pueden plantear son el cuidado y el riego de plantas, la observación de la germinación de semillas, recoger hojas, hacer compost, preparar el almuerzo con alimentos que se han cultivado u observar insectos. Por medio de estas actividades, los niños y niñas aprenden a actuar en su entorno de manera responsable. Asimismo, les ayudan a entender que la naturaleza posee su propio ritmo, como por ejemplo, las épocas de siembra y las épocas de cosecha o las estaciones del año. Como consecuencia de estos ritmos, en el espacio exterior no es posible hacer tantas repeticiones del ejercicio como con los materiales del ambiente interior, y esto es también parte del aprendizaje.

3. OBJETIVO GENERAL

El currículo de Educación Infantil (Orden ECI/3960/2007) recoge la importancia del contacto con el medio natural en esta etapa y plantea la realización de actividades en contacto con la naturaleza. Teniendo esto en cuenta, las escuelas tienen un papel esencial para atender la necesidad de contacto con el medio natural de los niños y las niñas. Por lo tanto, se hace fundamental acondicionar espacios verdes en los centros escolares, favoreciendo así su correcto desarrollo y su aprendizaje a través de la experiencia.

En este contexto, el **objetivo general** que persigue este proyecto es:

Desarrollar un programa efectivo que favorezca el contacto con la naturaleza del alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil en un colegio Montessori, mediante la puesta en marcha y mantenimiento de un huerto escolar ecológico.

4. DESTINATARIOS

El presente proyecto va dirigido al segundo ciclo de Educación Infantil en colegios con pedagogía Montessori. Además, trata de involucrar a la comunidad educativa en general, buscando la colaboración también de las familias y del personal no docente del colegio.

Partiendo de la idea de que es un colegio Montessori, se asume que se trabaja con grupos de niños y niñas con edades mixtas. En concreto, este proyecto va dirigido al alumnado de entre tres y seis años, que comparten el aula de casa de niños. Es importante tener esto presente, ya que la participación y la implicación en algunas actividades será diferente según su edad y momento de desarrollo. En cada casa de niños hay entre 20 y 30 niños y niñas, dependiendo del espacio, y cuenta con una guía y una asistente.

Esta etapa de Educación Infantil es crucial para el desarrollo de niños y niñas, ya que hasta los seis años experimentan grandes cambios, adquieren habilidades esenciales para el aprendizaje posterior y asientan algunos rasgos de su personalidad (Fernández y Bravo, 2015). En concreto, en este rango de edades, es de esperar que niños y niñas amplíen su dominio del lenguaje, sean más fuertes, ralenticen su desarrollo físico y tengan un mayor control de su cuerpo, con movimientos más refinados y coordinados. En definitiva, poco a poco ganan en capacidad de realizar tareas que antes no podrían.

En estas edades los niños y las niñas sienten fascinación por la naturaleza y por el mundo que les rodea. Por medio de sus sentidos van conociendo el mundo físico a medida que interaccionan con él, observando y manipulando objetos en situaciones diversas. Una de las misiones de la educación en estas edades es, por tanto, que niños y niñas comiencen a comprender la realidad y a intervenir en ella, dentro de la sociedad que les rodea, aprovechando sus nuevas habilidades (Fernández y Bravo, 2015). Esta etapa educativa tiene como objeto que el alumnado sea, cada vez más, un sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Orden ECI/3960/2007).

5. DISEÑO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

En este apartado se van a explicar los objetivos específicos de este proyecto, las fases y actuaciones que se llevarán a cabo, cómo va a ser el reparto de responsabilidades, los recursos materiales y humanos necesarios, la temporalización a lo largo de un curso escolar y también se mencionarán algunos ejemplos de los resultados que se esperan conseguir.

5.1. Objetivos específicos del proyecto

Después de haber indicado el objetivo general, a continuación se explican los objetivos específicos que se pretenden conseguir con este proyecto:

- Favorecer el contacto del alumnado con la naturaleza en su vida diaria, ofreciéndoles oportunidades para realizar actividades al aire libre.
- Posibilitar la adquisición de conocimientos vinculados con el medio natural y con el huerto, poniendo al alcance del alumnado el aprendizaje por experiencia directa.
- Desarrollar actitudes y valores que propicien comportamientos respetuosos con la naturaleza, fomentando el interés por el mundo natural y el cuidado del medio ambiente.
- Fomentar hábitos de alimentación saludables, valorando el consumo de alimentos frescos y sanos.
- Experimentar y valorar el trabajo agrícola, conociendo las verduras en las que se basa nuestra alimentación y participando en los procesos de siembra, cuidado y cosecha.
- Involucrar al alumnado en el cultivo y mantenimiento del huerto, facilitando la realización de actividades relacionadas con la horticultura de forma cotidiana.
- Promover el trabajo cooperativo, involucrando a la comunidad educativa en la puesta en marcha y mantenimiento del huerto.
- Adecuar las actividades a las necesidades del alumnado y optimizar el funcionamiento del huerto, realizando una evaluación continua del proceso.

5.2. Fases del proyecto y actuaciones

A continuación se describen las fases que se llevarán a cabo en el proyecto para implementar un huerto ecológico en un colegio Montessori en el segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil.

5.2.1. Detección de intereses y necesidades del alumnado

En esta fase se realizará un análisis para detectar los intereses y las necesidades del alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil, en cuanto a su contacto con la naturaleza en el centro escolar y sus conocimientos en relación a los huertos.

Para realizar este análisis se llevarán a cabo las siguientes acciones:

- **Observación sistemática** por parte del profesorado de este ciclo para evaluar cómo es el contacto que los niños y niñas tienen con la naturaleza en su día a día en la escuela. Se usará un cuaderno de observación.
- **Listado de las actividades** que se realizan en el centro en las cuales tienen la oportunidad de tener experiencias en contacto con la naturaleza.
- **Análisis de la arquitectura** del patio para ver con qué espacios verdes cuenta. Se realizará un plano del patio.
- **Análisis de elementos naturales** presentes en el interior del colegio. Se elaborará un listado con las plantas, minerales y otros objetos que haya en las aulas, los pasillos y la entrada.
- **Actividad: Un huerto en mi colegio.** Se realizará una actividad con los niños y las niñas para llevar a cabo una evaluación inicial, con el objetivo de poder recoger información sobre los conocimientos que tienen en relación a los huertos. Asimismo, se pretende que puedan expresar ideas sobre cómo les gustaría que fuera si se hiciese un huerto en el patio de su colegio y qué les gustaría que se cultivase (Anexo I).
- **Elaboración de una propuesta de proyecto** para la puesta en marcha y mantenimiento de un huerto escolar ecológico.

5.2.2. Puesta en común del proyecto con la comunidad educativa

Esta fase consistirá en compartir la idea del proyecto con la comunidad educativa. Asimismo, tendrá también como propósito solicitar la colaboración de las familias, profesorado y personal no docente, para que se unan esfuerzos y el proyecto tenga mayores probabilidades de éxito (Sánchez González, 2013).

Durante esta fase se realizarán las siguientes acciones:

- **Reunión con la comunidad educativa:** la idea principal de esta reunión es la discusión sobre los intereses y las necesidades de contacto con la naturaleza que se han detectado en el alumnado. También se presentará el proyecto para la puesta en marcha y mantenimiento de un huerto ecológico en la escuela. Asimismo, se invitará a la colaboración y se discutirán posibles maneras de participar e involucrarse en el proyecto. Para ello se realizará una lluvia de ideas para que todas las personas puedan proponer formas de participación.

- **Encuesta de participación:** a través de esta encuesta se solicitará apoyo para las diferentes actividades que se vayan a llevar a cabo para poner el huerto en marcha. Se entregará una hoja a cada familia para que las personas interesadas puedan escribir su correo electrónico y comentarios como su disponibilidad y si hay algo en particular en lo que quieren colaborar. De esta manera se podrá canalizar su participación, y podrán recibir información sobre la evolución del proyecto y sobre las posibles formas de colaboración.

- **Formación de un grupo de coordinación del huerto** con personas que quieran participar de forma voluntaria. En este grupo habrá representación de las familias, el profesorado y el personal no docente. Se elegirá una persona responsable que se ocupará de coordinar las diferentes actuaciones y fases del huerto. Este grupo hará el seguimiento de todas las actuaciones relacionadas con el huerto y de las necesidades que vayan surgiendo. Asimismo, el grupo de coordinación tendrá la responsabilidad de asignar las tareas de mantenimiento que no vayan a realizar los niños y niñas.

5.2.3. Fase de motivación

Las actividades que se realizarán en esta fase tendrán como propósito fomentar el interés y la motivación de la comunidad educativa, para favorecer su implicación en el proyecto. Están dirigidas al profesorado, alumnado, familias y personal no docente. También se tratará de aprovechar la experiencia acumulada en otras iniciativas similares.

En concreto, se llevarán a cabo las siguientes actividades de motivación:

- **Visita a otro huerto:** puede servir para conocer su experiencia y también para compartir semillas y proveedores (de abono por ejemplo).
- **Decoración de las aulas** con dibujos y fotografías en función de cada estación del año.
- **Fiesta de las estaciones del año.** Se realizará una fiesta al comienzo de cada estación. La primera será la de otoño.
- **Lectura de libros y cuentos sobre el huerto y la naturaleza,** los cuales además estarán en la biblioteca del aula.
- **Formación sobre horticultura** para familias y personal del centro educativo que estén interesados. El objetivo de esta formación es ofrecer unos conocimientos básicos y consejos para que las personas que colaboren en el huerto puedan actuar con confianza. También se aprovechará la formación para recoger ideas para la siguiente fase de diseño del huerto. Esta formación será impartida por alguien de la comunidad educativa que tenga experiencia en horticultura. Si no se cuenta con ninguna persona que pueda realizarla dentro del centro, entonces la llevará a cabo una persona experta de fuera del colegio.
- **Invitados en el huerto.** Se invitará cada trimestre a algún familiar con experiencia en huertos para que comparta con los niños y niñas sus conocimientos sobre algún tema específico de manera práctica.

5.2.4. Diseño del huerto

En esta fase el equipo de coordinación liderará el diseño del huerto que se va a poner en marcha en la escuela. Se buscarán estrategias para que los niños y las niñas tomen parte en el diseño del mismo, con el fin de que puedan aportar ideas y participar en el proyecto desde el principio, de manera que lo sientan como propio y se fomente su interés por él. Para ello, se tendrá en cuenta el análisis realizado en la primera fase para detectar los intereses y las necesidades del alumnado.

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

- **Elección de un espacio** adecuado. En la medida de lo posible se tratará de que el huerto esté cercano a la salida del aula al patio. Y si cada aula tiene su propia salida de la clase al patio se pondrán diferentes bancales para cada clase. La idea es facilitar que el huerto esté integrado en la acción diaria de los niños y las niñas.

- **Evaluación de los recursos** con los que se cuenta en el centro escolar que puedan ser útiles para este proyecto.

- **Plano del huerto** (plano, tomas de agua, elección de cultivos, caminos y parcelas de cultivos...). Se hará un diseño del huerto en papel donde se muestre cómo se van a distribuir los espacios. Para su diseño se puede contar con familias expertas en el tema.

- **Calendario de siembra.** Se realizará un calendario para planificar qué se va a cultivar en el huerto según la época del año. En el Anexo II se proporciona una plantilla para facilitar la confección de este calendario. Al plantearse los cultivos que se van a elegir habrá que tener en cuenta diferentes aspectos, como la zona y el clima donde se va a llevar a cabo, las asociaciones favorables que existen entre las plantas y que haya cultivos que permitan siembras escalonadas, de manera que se pueda observar la misma especie en diferentes momentos de su desarrollo al mismo tiempo. Asimismo, habrá que contemplar que sean cultivos cercanos y reconocibles por el alumnado, de modo que puedan conectarse con sus experiencias y su dieta habitual (Romón, 2014).

5.2.5. Organización del trabajo en el huerto y de las actividades

En esta fase se planteará cómo organizar el trabajo en el huerto, de modo que se pueda planificar teniendo en cuenta aspectos como los cultivos que se hayan elegido, recursos disponibles o labores de mantenimiento que haya que realizar. Es necesario además, para planificar el trabajo, tener presentes aspectos como las dimensiones y la ubicación del huerto o el número de alumnos y alumnas que haya. Asimismo, se diseñarán actividades para realizar con los niños y niñas tanto en el aula como en el huerto y el espacio exterior. En este apartado se propondrán algunas actividades, si bien luego habrá que valorar cómo adaptarlas en función de la realidad de cada centro y del alumnado.

Durante esta fase se comenzará también el trabajo en el exterior para hacer el huerto y se empezarán a realizar las actividades diseñadas que correspondan según el momento en que esté el proceso del huerto y la estación del año.

En esta etapa se realizarán las siguientes actuaciones:

- **Organización de las tareas del huerto:** la persona responsable del grupo de coordinación del huerto llevará a cabo un plan semanal de tareas, para la planificación del trabajo. La plantilla para realizar este plan semanal se especifica en el Anexo III.

- **Preparación del terreno:** se limpiará, acondicionará y abonará el terreno donde se vaya a ubicar el huerto y se preparará el riego por goteo para cuando sea necesario utilizarlo. Las familias también pueden colaborar en esta tarea.

- **Actividades para realizar en el aula:** se prepararán algunas actividades para poder realizar dentro del aula, como el cuidado de plantas en macetas, una mesa de la naturaleza con objetos para que los puedan observar o la preparación de almuerzos saludables, usando las frutas y verduras del huerto cuando sea posible. Otras actividades son la recolecta de semillas para conservarlas y poderlas usar el siguiente curso, un gabinete de hojas para poder explorar sus diferentes formas y la realización de un herbario con ayuda de materiales para prensar hojas y flores. Habrá un espacio para la siembra y cuidado de los semilleros, pudiendo observar el ciclo de vida de la planta, se llevará a cabo un registro de los cultivos, se harán

etiquetas identificativas para las diferentes especies del huerto, se realizarán experimentos para observar cuáles son las necesidades básicas de las plantas y, entre todos y todas, se establecerán las normas del huerto (Anexo IV). También se pueden realizar diferentes talleres, como la construcción de un hotel de insectos o de un espantapájaros.

- **Actividades para el trabajo en el huerto y en el espacio exterior.** Las actividades que se van a llevar a cabo son: cuaderno de campo, en el que se van a anotar observaciones, como los insectos que se han visto, el clima o lo que va sucediendo con los cultivos, además se barrerán hojas secas, y se puede hacer compost. También se realizará el trasplante de los semilleros que se sembraron en el aula al huerto, se regarán y cuidarán las plantas, se realizarán productos para tratar las plagas de manera ecológica y se cosecharán las verduras y hortalizas cuando estén listas. Asimismo, se plantarán árboles frutales y se registrará el clima cada día (Anexo V). Algunas de estas actividades irán cambiando según la época del año y las labores necesarias del huerto.

5.2.6. Evaluación

La evaluación será “global, continua y formativa”, de acuerdo a la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil. El objetivo principal de la evaluación será mejorar el funcionamiento del huerto, por lo que se llevará a cabo una evaluación continua del proceso, además de realizar una evaluación inicial, al principio del proyecto y una evaluación final al terminar el curso.

Se evaluará, por una parte, el desarrollo de las distintas fases del proyecto, revisando las actuaciones y el cumplimiento de objetivos. Y, por otra parte, se llevará a cabo una evaluación individualizada de cada niño y cada niña, teniendo en cuenta que es un proceso continuo y que cada uno tiene puntos de partida diferentes. Además se evaluará la labor del profesorado y la participación de las familias.

Los detalles de cómo se va a realizar la evaluación a lo largo del proceso se especifican en el apartado 6. Plan de Evaluación.

5.3. Reparto de responsabilidades

Para organizar el trabajo en el huerto escolar se tendrá en cuenta la colaboración de toda la comunidad educativa: las familias, el profesorado, el alumnado y el personal no docente (equipo directivo, conserje y personal de limpieza).

Habrá una persona responsable del proyecto, que será alguien del profesorado del segundo ciclo de Educación Infantil. Esta persona también formará parte del grupo de coordinación del huerto que se conforme con personas voluntarias que tengan interés en participar y familias con experiencia en horticultura. Desde este grupo se organizarán las diferentes tareas necesarias para la puesta en marcha y el mantenimiento del huerto, planificando cómo se llevarán a cabo y quién participará en ellas.

Las familias y el personal del centro pueden participar en la preparación del terreno, la colocación del riego, las fiestas de cada estación, la formación sobre horticultura y la visita a otro huerto. El profesorado, además de estas tareas, se encargará de diseñar y realizar actividades para llevar a cabo con los niños y niñas, de manera que profesorado y alumnado sean los principales responsables de los semilleros y del mantenimiento del huerto en el día a día. Por otra parte, se formará un grupo de personas disponibles para estar pendientes del riego del huerto y del cuidado general de los cultivos durante los periodos de vacaciones.

5.4. Recursos materiales y humanos

Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto y desarrollar de manera satisfactoria el huerto escolar ecológico en una escuela infantil Montessori serán los siguientes:

- **Recursos espaciales:** se usarán principalmente el patio y zonas exteriores de la escuela y las aulas del segundo ciclo de Educación Infantil. También será necesaria una sala del colegio para usar de manera puntual, en acciones como la reunión con la comunidad educativa y la formación sobre horticultura. Además hay que contar con una zona para los semilleros y un espacio para guardar los utensilios o caseta de herramientas.

- **Recursos humanos:** se implicará a toda la comunidad educativa, alumnado, familias, profesorado y personal no docente. Un profesor o profesora del segundo ciclo de Educación Infantil coordinará el proyecto y estará en el grupo de coordinación del huerto. También hay que tener en cuenta a la persona que va a realizar la formación sobre horticultura. Si es posible, esta persona será parte de la comunidad educativa, algún familiar o alguien del profesorado o personal no docente que tenga experiencia en el manejo de un huerto ecológico. Si no se cuenta con ninguna persona experta dentro del centro, entonces se requerirá la presencia de un formador externo.

- **Recursos materiales:** será necesario para la realización del proyecto:
 - Material fungible: lápices, pinturas, rotuladores, papel, cartulinas, pegamento, tijeras, etc.
 - Material no fungible: herramientas para el huerto, contenedor para compost, mesas, sillas, libros, cuentos, pósteres, etc.

Otros materiales que sean necesarios se especificarán en los anexos I, IV y V, en las fichas de las actividades.

5.5. Temporalización

El presente proyecto para llevar a cabo un huerto ecológico en una escuela infantil Montessori se desarrollará a lo largo de un curso escolar. A continuación se muestra en qué meses se realizarán las actividades que se proponen.

Fase	Actuación	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Detección de intereses y necesidades. Evaluación inicial	Observación sistemática	■									
	Listado actividades	■									
	Análisis patio	■									
	Análisis elementos naturales en el interior	■									
	Un huerto en mi colegio	■									
	Propuesta del proyecto del huerto escolar ecológico	■									
Puesta en común del proyecto con la comunidad educativa	Reunión con la comunidad educativa	■									
	Encuesta de participación	■									
	Formación del grupo de coordinación	■									
Fase de motivación	Visita a otro huerto		■								
	Decoración de las aulas		■		■			■			■
	Fiestas de las estaciones		■		■			■			■
	Lectura de libros y cuentos sobre huertos y naturaleza		■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Formación horticultura		■								
	Invitados en el huerto		■				■			■	
Diseño del huerto	Elección de un espacio		■								
	Evaluación de los recursos		■								
	Plano del huerto en papel		■								
	Calendario de siembra		■								

Fase	Actuación	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Organización del trabajo en el huerto y de las actividades	Plan semanal de tareas			■	■	■	■	■	■	■	■
	Preparación del terreno			■							
	Cuaderno de campo			■	■	■	■	■	■	■	■
	Barrer hojas secas			■	■						
	Normas del huerto			■							
	Siembra y cuidado de semilleros				■	■	■	■	■		
	Hacer compost			■		■	■	■	■	■	■
	Trasplantar de los semilleros al huerto					■	■	■	■	■	■
	Regar las plantas del huerto					■	■	■	■	■	■
	Control de plagas de manera ecológica						■	■	■	■	■
	Cosechar verduras y hortalizas							■	■	■	■
	Plantar árboles frutales								■		
	Recolectar y conservar semillas									■	■
	Cuidado de plantas			■	■	■	■	■	■	■	■
	¿Qué tiempo hace hoy?			■	■	■	■	■	■	■	■
	Mesa de la naturaleza			■	■	■	■	■	■	■	■
	Etiquetas identificativas				■	■	■				
	Registro de cultivos				■	■	■	■	■	■	■
	Experimentos sobre las necesidades de las plantas								■	■	■
	Preparación de almuerzos saludables	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Preparación de almuerzos saludables con alimentos del huerto								■	■	■
	Prensar hojas y flores								■	■	
Herbario									■	■	
Gabinete de hojas								■	■	■	
Evaluación	Plan de evaluación (continua y formativa)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

5.6. Ejemplos de resultados o productos esperados

Al final del curso escolar, después de la realización del proyecto, se espera que en el patio del colegio haya una zona con un huerto en funcionamiento. Asimismo, habrá actividades disponibles para que los niños y niñas puedan ocuparse de su mantenimiento y poner en práctica sus aprendizajes sobre el medio natural. También habrá plantas en las aulas y los alumnos y alumnas se encargarán de su cuidado. Otro resultado esperado es que se estén utilizando verduras y hortalizas del huerto en la preparación del almuerzo. Con todo esto, se espera haber logrado un aumento del contacto con la naturaleza del alumnado en su vida cotidiana y que manifiesten una actitud respetuosa con el entorno.

6. PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

La evaluación será “global, continua y formativa”, de acuerdo a la Orden ECI/3960/2007 por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil. Se hará teniendo en cuenta todas las fases del proceso, revisando las actuaciones y el cumplimiento de objetivos. Se empezará con una evaluación inicial, para detectar los intereses y las necesidades de los niños y niñas, así como sus conocimientos previos sobre el medio natural. Se evaluará después la puesta en común del proyecto con la comunidad educativa y la respuesta y disposición para colaborar de los diferentes agentes. Seguidamente se valorarán las diferentes actuaciones que se vayan realizando para la motivación, el diseño del huerto y la organización del trabajo en el huerto y de las actividades. Por último, habrá una evaluación final cuando termine el curso, para revisar el progreso del huerto y planificar cambios y propuestas de mejora para los próximos cursos.

La evaluación será responsabilidad del profesorado, aunque debe involucrarse a las demás personas que han participado en el proyecto, alumnado, familias y personal no docente. Y tendrá como objetivo fundamental la mejora del huerto, teniendo en cuenta que sean los niños y niñas los principales protagonistas de su mantenimiento.

Se realizará la **evaluación en relación a:**

- **La propuesta:** se tratará de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando cada actividad, si han sido adecuadas e interesantes para los niños y niñas y si han aprendido y les han gustado. Además, se evaluará si las actividades propuestas han favorecido el logro de los objetivos que se han planteado.

- **El proceso:** se evaluará la organización y la planificación, así como la metodología utilizada. Se revisará cómo está siendo la relación con las familias y la coordinación y participación de los diferentes agentes de la comunidad educativa en el proceso.

- **Los recursos:** se evaluará la adecuación de los espacios y los materiales utilizados.

- **El alumnado:** se comenzará con una evaluación inicial en la primera fase. Durante el proceso se llevará una evaluación continua individualizada de cada niño y cada niña,

teniendo en cuenta que es un proceso continuo y que cada uno tiene puntos de partida diferentes. A través de la observación se tomarán notas en un registro, lo que facilitará luego la evaluación final. Además se evaluará el clima social del aula.

- **La actuación del profesorado:** se realizará una autoevaluación del proceso de enseñanza.

Los **principales instrumentos** y procedimientos que se usarán para la evaluación son:

- **Observación directa y sistemática,** que se realizará con la ayuda de guiones de observación y registro en hojas individuales, que permitan tener criterios claros sobre qué observar.

- **Fichas de seguimiento y evaluación** para hacer una valoración en relación a la propuesta, el proceso, los recursos, el alumnado y el profesorado (Anexo VI).

- **Entrevistas y comunicación con las familias,** de manera que sean partícipes del proyecto y del proceso de sus hijos e hijas.

- **Reuniones de coordinación y seguimiento del proyecto.** Se llevarán a cabo a lo largo del curso para poder valorar el desarrollo del proyecto y ver si es necesario realizar algún cambio o mejora. Participarán en estas reuniones el grupo de coordinación del huerto y el profesorado.

- **Memoria:** se elaborará un cuaderno en el que se irá explicando el proceso, por ejemplo, se pueden presentar las actividades que se vayan realizando y pegando fotos. A través de este cuaderno se realizará una memoria sobre la puesta en marcha del huerto ecológico en el colegio y el mantenimiento y las actividades relacionadas con este proyecto. Este cuaderno se podrá mostrar a las familias en alguna reunión, para que vean la evolución del proceso; y también se puede compartir con otras escuelas. Además puede haber una copia en el aula e ir actualizándola, para que esté disponible para los niños y niñas, de manera que puedan consultarla y recordar la evolución del huerto, fomentando así su participación, el aprendizaje significativo y la comprensión del proceso. Asimismo, permitirá tener una visión global de la evolución del proyecto, de manera que ayude a la reflexión sobre los aspectos y actividades que han funcionado bien y en qué partes se podrían plantear propuestas de mejora. También se puede realizar un blog del huerto en la página web del colegio.

7. CONCLUSIONES

Es necesario que en las sociedades actuales, mayormente urbanas, se haga una reflexión acerca de la importancia y el papel que juega la naturaleza en el adecuado desarrollo de los niños y niñas y su conexión con el mundo. Es por tanto fundamental tomar conciencia de la disminución del contacto en la infancia con la naturaleza, para poder buscar estrategias y dar los pasos necesarios para ofrecer oportunidades que favorezcan el conocimiento y el vínculo con el mundo natural. De esta manera, se promueve que niños y niñas construyan una relación responsable con el medio ambiente. Esta reflexión es además oportuna por la incidencia de los fenómenos asociados al cambio climático, que nos afectan a todos.

Sin duda es un reto para el sistema educativo tomarse en serio este tema, de manera que sea prioritario introducir espacios naturales en los colegios. De este modo se facilitaría que los niños y las niñas estén conectados con el mundo natural en un ambiente seguro. Este ambiente es además un lugar de aprendizaje donde pueden observar los ciclos vitales de las plantas y el efecto del paso de las estaciones. Además, este contexto educativo ampliado, promueve competencias científicas y favorece el interés por el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. En este sentido, el huerto escolar es un espacio donde profesorado y alumnado pueden compartir habilidades, conocimientos y herramientas. En definitiva, este tipo de espacios ayudarán a integrar la naturaleza como parte fundamental del currículum.

A pesar de los argumentos presentados sobre los beneficios que supone tener un huerto escolar en el colegio, y a pesar de que cada vez más colegios los están adoptando, este tipo de experiencias están lejos de estar suficientemente integradas en el currículum. De hecho, un espacio de estas características necesita un impulso claro de la comunidad escolar, así como formación, para que no sean vistos como una carga de trabajo adicional por el profesorado. El riesgo es que las actividades del huerto acaben siendo ocasionales y se pierda el contacto del día a día, esencial para el aprendizaje a base de observaciones.

Estas son algunas limitaciones que se pueden encontrar a la hora de plantear el desarrollo de un huerto escolar y algunas propuestas para afrontarlas:

- Espacio limitado. Esta limitación puede contrarrestarse aprovechando al máximo el espacio y los recursos disponibles. Por ejemplo, se puede llevar a cabo un huerto vertical, aprovechando así el espacio en altura; también se puede cultivar en macetas o jardineras y en mesas de cultivo.

- Falta de formación y conocimientos del profesorado. Los maestros y maestras se beneficiarán de actividades formativas para poder participar y gestionar el huerto. Asimismo, las familias del colegio pueden beneficiarse de estas actividades. Además, puede haber alguna familia experta en el tema que ayude al principio a poner en marcha el huerto.

- Periodos en los que el colegio está cerrado. Un huerto necesita supervisión constante. Aunque el riego por goteo puede automatizarse con un programador a pilas, el cuidado de las malas hierbas o las plagas puede exigir atención regular. Por lo tanto, en vacaciones se contará con la ayuda de voluntarios, familias, profesorado y conserjes que se encarguen del mantenimiento. Para esto se anotarán las labores que haya que llevar a cabo y se harán turnos para realizarlas.

- El clima, el suelo y la insolación local. Es necesario tenerlo en cuenta a la hora de elegir los cultivos. En España lo más fácil es apostar por plantas que resistan las heladas para la temporada de otoño o buscar opciones para protegerlas. En algunos colegios un invernadero u otro espacio interior con luz puede ser una opción para el semillero.

- Falta de paciencia y planificación. La horticultura es una actividad que dura toda la temporada y a veces puede ser difícil motivar a los niños y niñas para actividades que no tienen consecuencias inmediatas, como puede ser el abonado o la siembra del semillero. El contacto frecuente con el huerto contrarresta esa falta de inmediatez, porque se puede ir viendo la evolución poco a poco. Por otro lado, si no hay planificación es fácil que el entusiasmo inicial por el huerto se vaya diluyendo.

En cuanto a posibilidades de futuro, los huertos escolares pueden crecer de muchas maneras. Por ejemplo, pueden unirse a redes hortícolas de la misma ciudad para organizar actividades de formación y compartir semillas. Además, alrededor del huerto se pueden organizar otras actividades como una arboleda escolar, donde los alumnos y alumnas puedan identificar árboles comunes e instalar comederos para aves y hoteles para insectos, charcas, relojes solares o un rincón de plantas aromáticas. También se puede hacer un cuaderno de recetas de comida a base de verduras y hortalizas que crecen en el huerto y ver diferentes formas de cocinarlas. En definitiva, son muchas las posibilidades que se presentan alrededor de un huerto escolar, favoreciendo que el espacio exterior de la escuela sea un lugar con más naturaleza y un entorno de aprendizaje al aire libre.

8. REFERENCIAS

- Bullock, Janis R. (1994). Helping Children Value and Appreciate Nature. *Day Care and Early Education*, 21 (4), p. 4-8.
- Calvo-Muñoz, Clemente (2014). Niños y Naturaleza, de la teoría a la práctica. *Medicina Naturista*, 8 (2), 73-78.
- CEIDA (Centro de Educación e Investigación Didáctico Ambiental) (1998). *Huerto Escolar*. País Vasco: Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. Recuperado de <https://www.euskadi.eus>
- Corraliza, José Antonio y Collado, Silvia (2011). La naturaleza cercana como moderadora del estrés infantil. *Psicothema* 23 (2), 221-226.
- Del Molino, Sergio (2016). *La España vacía: Viaje por un país que nunca fue*. Madrid: Turner Publicaciones SL.
- Elgorriaga Almandoz, Estíbaliz (2014). Principales corrientes pedagógicas y psicológicas en la Educación Infantil. *Revista Área Digital* (49), 383-389.
- Eugenio Gozalbo, Marcia y Aragón Núñez, Lourdes (2016). Experiencias en torno al huerto ecológico como recurso didáctico y contexto de aprendizaje en la formación inicial de maestros/as de Infantil. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias* 13 (3), 667-679.
- Fernández Manzanal, Rosario y Bravo Tudela, Mercedes (2015). *Las ciencias de la naturaleza en la Educación Infantil. El ensayo, la sorpresa y los experimentos se asoman a las aulas*. Madrid: Pirámide

- Freire, Heike (2011). *Educar en verde. Ideas para acercar a niños y niñas a la naturaleza*. Barcelona: Graó.
- Gardner, Howard (2008). *Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice*. New York: Basic Books
- Jiménez Avilés, Ángela María (2009). La escuela nueva y los espacios para educar. *Revista Educación y Pedagogía* 21 (54), 103-125.
- Johnson, Kelly (2013). Montessori and Nature Study. Preserving Wonder Through School Gardens. *Montessori Life: A Publication of the American Montessori Society* 25 (3), 36-44.
- L'Ecuyer, Catherine (2012). *Educar en el asombro*. Barcelona: Plataforma Editorial.
- Lillard, Angeline Stoll (2017). *Montessori: the science behind the genius* (3ª ed.). Oxford: Oxford University Press.
- López, Siro (2018). Arquitectura que respira. La Naturaleza como escuela. *Educadores: Revista de renovación pedagógica* (268), 40-52.
- Louv, Richard (2010). *Last Child in the Woods: saving our children from nature-deficit disorder*. Londres, Atlantic Books.
- MINED (Ministerio de Educación. Gobierno de El Salvador) (2009). *El Huerto Escolar. Orientaciones para su implementación*. San Salvador: Ministerio de Educación. Recuperado de <http://www.fao.org>
- Montessori, María (1939). De la infancia a la adolescencia. Traducción de conferencias impartidas por María Montessori en Londres. Recuperado de: <https://issuu.com>

Montessori, María (2009). *El método de la Pedagogía Científica aplicado a la educación de la infancia* (2ª ed.). Madrid: Biblioteca Nueva. (Obra original publicada en 1915).

Montessori, María (2014a). *Ideas generales sobre el método: Manual Práctico* (4ª ed.). Madrid: CEPE. (Obra original publicada en 1911).

Montessori, María (2014b). *La mente absorbente del niño* (Trad. M. Boffil). Ámsterdam: Montessori- Pierson Publishing Company. (Obra original publicada en 1949).

Nuttall, Carolyn y Millington, Janet (2018). *Clases al aire libre. Una guía para huertos escolares* (Trad. I. Carballo Tomé). Castellón: Kaicron. (Obra original publicada en 2008).

Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la educación infantil. Publicado en BOE n.º 5, de 5 de enero de 2008, pp. 1016-1036. Ministerio de Educación y Ciencia.

Romón, Carlos (2014). *Guía del huerto escolar*. Madrid: Editorial Popular.

Sánchez Legorreta, Deheni y Chong Barreiro, María Cruz (2018). La práctica docente en el método Montessori vista desde el paradigma histórico-cultural. *Revista de educación, cooperación y bienestar social* (15), 91-97.

Sánchez González, Eva Mª (Coord.) (2013). *Guía básica: nuestro huerto escolar ecológico*. Serranía de Ronda: EDER. Recuperado de <https://www.orientacionandujar.es>

Santerini, Milena (2013). Grandes de la educación: María Montessori. *Revista padres y maestros* (349), 1-4.

Taylor, Andrea Faber y Kuo, Frances E. (2006). Is contact with nature important for healthy child development? State of the evidence. En C. Spencer, M. Blades (Eds.), *Children*

and their Environments: Learning, Using and Designing Spaces, 124-140. Cambridge: Cambridge University Press

Tébar, Cristina (2017). *El huerto en casa al estilo Montessori*. Barcelona: Plataforma Editorial S.L.

Torres-Porras, Jerónimo; Alcántara, Jorge; Arrebola, José Carlos; Rubio, Sebastián J. y Mora, Manuel. (2017) Trabajando el acercamiento a la naturaleza de los niños y niñas en el Grado de Educación Infantil. Crucial en la sociedad actual. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias* 14 (1), 258-270.

9. Anexos

Anexo I. Actividad: Un huerto en mi colegio

En este anexo se presenta una actividad para realizar la evaluación inicial, de manera que se pueda explorar qué saben los niños y niñas en relación a los huertos. Además, se trata de que puedan expresar ideas sobre cómo les gustaría que se hiciese un huerto en su colegio y qué les gustaría que se cultivase.

Actividad: Un huerto en mi colegio					
Presentación	Grupal (en asamblea) e individual (realización de dibujos)				
Lugar	Interior				
Edad	A partir de 3 años				
Materiales	<table border="0"> <tr> <td>- Cartulina grande o papel continuo</td> <td>- Lápices y pinturas</td> </tr> <tr> <td>- Papel de diferentes tamaños</td> <td>- Pegamento</td> </tr> </table>	- Cartulina grande o papel continuo	- Lápices y pinturas	- Papel de diferentes tamaños	- Pegamento
- Cartulina grande o papel continuo	- Lápices y pinturas				
- Papel de diferentes tamaños	- Pegamento				
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Recoger información sobre los conocimientos previos del alumnado. - Fomentar el interés y la curiosidad hacia los huertos. - Facilitar la participación del alumnado desde el comienzo del proyecto. 				
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Conocimientos sobre los huertos. - Interés por participar y colaborar en el proyecto del huerto escolar. 				
Desarrollo	<p>En asamblea, con todo el grupo, se les hacen a los niños y niñas algunas preguntas sobre el tema del huerto, como por ejemplo: si saben qué es un huerto, si alguien de sus familias tiene uno, qué necesitan las plantas para crecer... Se escuchan todas las opiniones y luego se hace una recopilación para explicar de manera sencilla lo que es el huerto. Después se les pide que dibujen en papeles alimentos que les gusten del huerto, y cuando terminen van diciendo lo que han dibujado y pegando sus dibujos en una cartulina grande o papel continuo para hacer un mural. Para terminar, se les explica que se va a hacer un huerto en el colegio y se les pide que hagan un dibujo sobre cómo les gustaría que fuera y lo que piensen que se podría cultivar. Quien quiera puede comentarlo en voz alta. Luego se cuelgan los dibujos en la clase.</p>				
Notas	Se pueden realizar los dibujos individuales con diferentes técnicas plásticas.				

Anexo II. Calendario de siembra

En este anexo se muestra una plantilla (elaboración propia) para poder planificar el calendario de siembra. Romón (2014) propone un calendario de siembras orientativo que se puede consultar para adaptar a cada escuela, teniendo en cuenta diferentes criterios para la elección de los cultivos. Este calendario se irá actualizando cada curso.

Labores	Cultivos	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Sembrar en semilleros											
Trasplantar											
Cosechar											

Anexo III. Plan semanal de tareas

En este anexo se presenta una hoja de planificación para poder organizar las tareas semanales del huerto (adaptación de Romón, 2014).

PLAN SEMANAL DE TAREAS DEL HUERTO				
Semana del al de				
Tareas obligatorias:		Tareas complementarias:		
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		
Día	Tarea	Cultivo	Material	Responsables
Lunes				
Martes				
Miércoles				
Jueves				
Viernes				
Sábado/Domingo				
Observaciones:				

Anexo IV. Actividades para realizar en el aula

En este anexo se presentan las fichas de las actividades relacionadas con la naturaleza y con el huerto que los niños y niñas pueden realizar en el aula. Para su desarrollo se han tenido en cuenta actividades propuestas por Tébar (2017), Romón (2014) y de elaboración propia.

Aunque estas actividades se llevarán a cabo principalmente en el aula, algunas de ellas tienen partes para realizar en el exterior.

Actividad: Cuidado de plantas en macetas											
Presentación	Individual										
Lugar	Interior										
Edad	A partir de 3 años y medio										
Materiales	<table border="0"> <tr> <td>- Una bandeja</td> <td>- Un pulverizador</td> </tr> <tr> <td>- Un delantal</td> <td>- Unas tijeras</td> </tr> <tr> <td>- Un protector para la mesa</td> <td>- Letreros que pongan “gracias” y una carita sonriente</td> </tr> <tr> <td>- Una brocha suave</td> <td>- Cubo para compost</td> </tr> <tr> <td>- Una jarra pequeña para regar</td> <td></td> </tr> </table>	- Una bandeja	- Un pulverizador	- Un delantal	- Unas tijeras	- Un protector para la mesa	- Letreros que pongan “gracias” y una carita sonriente	- Una brocha suave	- Cubo para compost	- Una jarra pequeña para regar	
- Una bandeja	- Un pulverizador										
- Un delantal	- Unas tijeras										
- Un protector para la mesa	- Letreros que pongan “gracias” y una carita sonriente										
- Una brocha suave	- Cubo para compost										
- Una jarra pequeña para regar											
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Introducir a los niños y niñas en el cuidado de las plantas. - Fomentar comportamientos respetuosos con la naturaleza. - Conocer diferentes tipos de plantas. - Promover el trabajo cooperativo colaborando con el cuidado de las plantas. 										
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de autonomía para el cuidado de las plantas. - Hábitos de cuidado y respeto por la naturaleza. - Conocimiento de diferentes tipos de plantas. - Práctica del trabajo cooperativo. 										
Desarrollo	Se le muestra al niño o niña cómo cuidar una planta del aula, para que luego lo pueda realizar de manera autónoma. Para esta actividad se usa delantal y se coloca un protector sobre la mesa. Se coge la bandeja con los materiales y se ponen sobre el protector. El niño o niña elige una planta del ambiente que										

	<p>necesite cuidados (las que no tienen el letrero de “gracias”) y se le indica su nombre. Se le muestra cómo cuidar una parte de la planta. Para ello, se busca si hay alguna hoja que esté seca y se corta con las tijeras por el peciolo. Luego, con la brocha se limpia cada hoja, colocando una mano detrás de la hoja para sostenerla; y después se mojan con el pulverizador. Se toca la tierra con los dedos para ver si necesita agua, y si está seca, se la riega. Una vez que se le muestra el procedimiento, se le indica al niño o la niña que siga cuidando el resto de la planta de la misma manera. Cuando termina, se pone una etiqueta de “gracias” para que se sepa que la planta ya fue cuidada y regada y se lleva la planta a su lugar. Las hojas secas se tiran en el cubo para compost, ya que son materia orgánica. Se colocan todos los materiales en la bandeja, listos para que los pueda usar otro niño o niña y se lleva la bandeja al estante.</p>
Notas	<ul style="list-style-type: none"> - Se invitará a la participación de toda la comunidad educativa para traer plantas. En las vacaciones de verano cada uno se llevará a casa una planta para seguir responsabilizándose de su cuidado. - Es interesante tener plantas de distintas clases, y especialmente algunas de las que se corresponden con la actividad del gabinete de hojas. - Al final se le puede mostrar la tarjeta informativa de la planta, que lleva la foto, el nombre científico, el nombre común y la información para su cuidado. - Mientras se cuida la planta se hablará con el niño o niña de la importancia que tienen las plantas, que son parte de nuestro ambiente y debemos cuidarlas. - El profesor o profesora retirará la etiqueta de “gracias” que se pone en la planta cuando se quiera que se riegue. Esta etiqueta es un aviso para que los niños y niñas sepan qué plantas pueden cuidar. - Se pondrá una tarjeta con el nombre justo al lado de la planta. Las tarjetas con más información estarán junto a la bandeja de los materiales de la actividad para que se puedan consultar. - Otra actividad que puede llevarse a cabo es coger todos los nombres de las plantas del ambiente, mezclarlos y luego colocar cada uno en su lugar (cuando ya se han iniciado en la lectura).

Actividad: Mesa de la naturaleza	
Presentación	Individual o en pequeño grupo
Lugar	Interior
Edad	A partir de 3 años
Materiales	- Una mesa fija en el ambiente con objetos naturales de interés para los niños y niñas - Una lupa
Objetivos	- Darle a los niños y niñas la posibilidad de explorar con más detalle elementos naturales. - Ayudar a reconocer y apreciar los cambios de las estaciones en la naturaleza.
Contenidos	- Interés por la exploración de objetos presentes en el medio natural. - Observación de objetos naturales propios de cada estación. - Reconocimiento de los cambios de las estaciones.
Desarrollo	Se les muestran a los niños y niñas los objetos naturales que están sobre la mesa y el uso de la lupa. Los elementos irán cambiando a lo largo del año con cada estación y los al Puede ser como un pequeño museo de naturaleza. También puede haber imágenes o algo de decoración en ese espacio.
Notas	Permite reclamar la atención sobre los detalles de objetos como piñas o semillas, que de otra forma pasarían desapercibidos.

Actividad: Preparación de almuerzos saludables									
Presentación	Individual								
Lugar	Interior								
Edad	A partir de 3 años y medio								
Materiales	<table border="1"> <tr> <td>- Frutas o verduras</td> <td>- Un plato</td> </tr> <tr> <td>- Rallador, pelador, cortador</td> <td>- Una bandeja</td> </tr> <tr> <td>- Una tabla</td> <td>- Pan</td> </tr> <tr> <td>- Delantal</td> <td></td> </tr> </table>	- Frutas o verduras	- Un plato	- Rallador, pelador, cortador	- Una bandeja	- Una tabla	- Pan	- Delantal	
- Frutas o verduras	- Un plato								
- Rallador, pelador, cortador	- Una bandeja								
- Una tabla	- Pan								
- Delantal									
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar hábitos de alimentación saludable. - Aprender a usar utensilios de cocina. - Observar de dónde vienen los alimentos (cuando se recolecten del huerto). 								
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Fomento de hábitos de alimentación saludables. - Uso de utensilios de cocina. - Valoración del trabajo para la obtención de alimentos del huerto. 								
Desarrollo	<p>Cada día habrá en el aula algunas frutas y verduras para que los niños y niñas puedan preparar el almuerzo. Esta actividad se va a llevar a cabo durante todo el curso, al principio con alimentos que se traigan de fuera, para que se vayan acostumbrando a preparar almuerzos saludables. Y cuando se empiece a recolectar en el huerto, se usarán esas frutas y verduras; de manera que los niños y niñas habrán participado en todo el proceso de crecimiento de las plantas y ahora podrán preparar sus alimentos con la cosecha.</p> <p>Se pueden preparar diferentes ejercicios de cocina, por ejemplo, pelar y cortar zanahorias, pepinos, manzanas o plátanos, hacer tostadas con tomate rallado, rallar zanahoria y limpiar lechuga para una ensalada, sacar bolitas de melón con una cucharilla redonda... Se preparan los materiales necesarios para el ejercicio que se vaya a llevar a cabo y se le muestra al niño o niña cómo se hace, para que luego pueda realizarla de forma independiente o con ayuda.</p> <p>Los platos que se preparan se colocan en la mesa del almuerzo.</p>								
Notas	También se pueden preparar otros alimentos para el almuerzo en otras actividades, como pelar y cortar huevos duros o untar pan con humus.								

Actividad: Recolectar y conservar semillas	
Presentación	Individual o pequeños grupos
Lugar	Interior
Edad recomendada	A partir de 3 años
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> - Plantas y frutos de los que se puedan obtener semillas (tomate, pepino, calabaza...) - Lápices. <ul style="list-style-type: none"> - Tarros de vidrio, bolsas zip o sobres de papel. - Etiquetas adhesivas. - Papel de cocina o periódico
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Conocer el ciclo de vida de las plantas y sus estrategias de diseminación. - Extraer semillas de los frutos maduros para conservarlas y volverlas a sembrar más adelante.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento del ciclo de vida de las plantas. - Observación de diferentes tipos de semillas.
Desarrollo	<p>Esta actividad se llevará a cabo cuando los frutos de las plantas del huerto se hayan cosechado. Se muestra a los niños y niñas cómo separar las semillas del resto del fruto usando las manos, una cuchara o un tenedor, dependiendo del fruto (tomate, vaina, espiga, etc). Después se lavan las semillas con un poco de agua y se secan con papel. Se dejan las semillas entre dos hojas de papel en un ambiente seco unos días para que se sequen completamente. Después se guardan en tarros, bolsas o sobres y se escribe en las etiquetas la fecha de recogida, la especie, variedad y el nombre del niño o niña. Las semillas se conservarán en un lugar seco, fresco y oscuro hasta el curso siguiente.</p>
Notas	<ul style="list-style-type: none"> - Es necesario guardar las semillas cuando están secas, si se guardan húmedas no se conservarán bien. - Se comentará con los niños y niñas lo que es una semilla y cómo las plantas esparcen sus semillas. La semilla viene a ser una parte de la planta que al ser sembrada va a originar una nueva planta como ella. Las semillas se guardarán para poder sembrarlas el siguiente curso y que salga una planta igual que la del fruto que se cogió.

Actividad: Gabinete de hojas	
Presentación	Individual
Lugar	Interior y exterior (para salir a buscar hojas)
Edad	A partir de 4 años
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> - Un gabinete de madera con tres cajones que contienen un total de 18 resaqués y marcos con formas de hojas. - Tres palitos de naranjo (uno en cada cajón). - Lámina con las formas de las hojas y sus nombres. - Tarjetas con las formas de las hojas. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar la capacidad para discriminar las formas de hojas. - Aprender los nombres de diferentes tipos de hojas. - Introducir a los niños y las niñas en la botánica de manera sensorial.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Percepción de semejanzas y diferencias entre las formas de las hojas. - Reconocimiento de diferentes tipos de hojas.
Desarrollo	<p>Se le pide al niño o niña que lleve el primer cajón a la mesa. Se le muestra cómo coger el palito de naranjo, sosteniéndolo como si fuera un lápiz. Con la otra mano se toma la figura de una hoja, levantándola por la perilla, y con el palito de naranjo se traza el borde de la hoja. Luego se coloca la figura sobre la mesa y ahora se traza por dentro el marco donde estaba la hoja. Después se vuelve a colocar la figura en su lugar. Se hace lo mismo con las demás hojas y se invita al niño o niña a hacerlo. Se le dice que puede hacer lo mismo con los otros cajones también.</p> <p>Cuando el niño o niña ya ha trabajado los tres cajones de esta manera, sensorialmente, se pasa a dar los nombres de las hojas.</p> <p>Después se trabaja con las tarjetas, realizando algunos juegos de memoria.</p>
Notas	- Una vez que se ha trabajado con el lenguaje y se encuentra familiarizado con

las formas, se le propondrá ir al exterior para explorar las formas de las hojas en la naturaleza. Se puede llevar algún resaque para emparejarlo con las hojas. De este modo se conecta el ambiente interior con el exterior.

- Se pueden preparar también tarjetas con las hojas reales para emparejarlas con las otras tarjetas.

- Habrá algunas plantas en el ambiente cuyas hojas pueden ser emparejadas con el material del gabinete.

Actividad: Pressar hojas y flores					
Presentación	Individual				
Lugar	Exterior (para la recolecta de hojas y flores) e interior (para el pressado)				
Edad	A partir de 3 años				
Materiales	<table border="0"> <tr> <td>- Hojas o flores que se recolecten</td> <td>- Papel de periódico o absorbente</td> </tr> <tr> <td>- Prensa para flores y hojas</td> <td>- Lápiz</td> </tr> </table>	- Hojas o flores que se recolecten	- Papel de periódico o absorbente	- Prensa para flores y hojas	- Lápiz
- Hojas o flores que se recolecten	- Papel de periódico o absorbente				
- Prensa para flores y hojas	- Lápiz				
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Conocer diferentes plantas. - Diferenciar partes de las plantas. - Aprender a recolectar y conservar muestras de vegetales de la naturaleza. - Valorar las posibilidades artísticas de los elementos de la naturaleza. 				
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento de las plantas del entorno. - Observación, identificación y conservación de partes de la planta. - Valoración artística de las hojas y las flores. 				
Desarrollo	<p>Se le pide al niño o niña que recoja las hojas o flores que quiera pressar, indicándole que no las arranque, sino que las busque entre las que ya se han caído. Se le muestra cómo se hace la actividad con una hoja para que luego la pueda realizar él. Se coloca una hoja de papel absorbente en la prensa y se ponen las hojas y flores sobre el papel, colocando los pétalos de las flores. Se anota el nombre de la persona que las está pressando y la fecha. Se coloca otra hoja de papel absorbente encima y se cierra la prensa con cuidado. Pueden tardar unas semanas en estar secas y pressadas, y unas flores y hojas pueden tardar más o menos que otras, por lo que se irá comprobando cada semana para ver cuándo están listas.</p> <p>Una vez que estén secas y pressadas se pueden usar para hacer algunas manualidades, como marcapáginas o tarjetas, o para realizar un herbario. Si no se van a usar inmediatamente, se pueden conservar en el papel absorbente.</p>				
Notas	<p>Herbario: (a partir de 5 años). Se realizará un herbario organizando las plantas pressadas en un cuaderno. En cada planta se pondrá la siguiente información: nombre de la planta, parte de la planta (hoja o flor), fecha y lugar de recogida. Cuando comiencen a hacer el herbario, lo pueden tener en su casillero e ir realizándolo a lo largo del curso.</p>				

Actividad: Etiquetas identificativas	
Presentación	Individual o pequeños grupos
Lugar	Interior
Edad	A partir de 4 años
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> - Papel o cartulinas - Palitos de madera - Pinturas: lápices, ceras o rotuladores - Pegamento - Plastificadora - Fotos y dibujos de las plantas
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Poder identificar lo que se ha sembrado en cada lugar. - Conocer los nombres de las plantas.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Asociación de las semillas sembradas con las plantas. - Conocimiento de las plantas del huerto.
Desarrollo	Se realiza un listado con las etiquetas que se necesitan hacer y se buscan con los niños y niñas fotos o dibujos de esas plantas. Se les indica que para hacer las etiquetas pueden hacer el dibujo de cada planta en un papel o cartulina, luego poner su nombre y después se plastifica. Cada etiqueta se pega en un palito de madera y se coloca en el lugar donde se haya puesto esa planta.
Notas	Se pueden realizar etiquetas identificativas para el semillero, el huerto o los árboles del jardín.

Actividad: Siembra y cuidado de semilleros							
Presentación	Pequeños grupos						
Lugar	Interior						
Edad	A partir de 3 años						
Materiales	<table border="0"> <tr> <td>- Semilleros</td> <td>- Regaderas</td> </tr> <tr> <td>- Tierra</td> <td>- Agua</td> </tr> <tr> <td>- Semillas</td> <td>- Ficha de registro de cultivos</td> </tr> </table>	- Semilleros	- Regaderas	- Tierra	- Agua	- Semillas	- Ficha de registro de cultivos
- Semilleros	- Regaderas						
- Tierra	- Agua						
- Semillas	- Ficha de registro de cultivos						
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Descubrir cómo nace la planta a partir de la semilla. - Observar el ciclo de vida de la planta. - Conseguir plántulas para cultivarlas en el huerto. - Fomentar el sentido de la responsabilidad para el cuidado del semillero. 						
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Observación del ciclo de vida de las plantas. - Responsabilidad en las tareas de cuidado del semillero. 						
Desarrollo	<p>Para realizar esta actividad se va juntar un grupo pequeño de niños y niñas con edades mixtas y se les va a mostrar cómo sembrar en un semillero. Se pone tierra en los semilleros, se coloca la semilla y se riegan suavemente con regaderas finas. Se anotará en la ficha de cultivo en el apartado de siembra la fecha y se puede hacer un dibujo de cómo está el cultivo en este momento. Los niños y niñas con 5 años serán los encargados de realizar el registro de los cultivos.</p> <p>Se nombrarán dos encargados del semillero cada semana, para observarlo y cuidarlo todos los días. Habrá un calendario al lado de cada semillero para ir marcando con una cruz cada día cuando ya se haya regado. Se puede ir viendo y anotando o dibujando en el cuaderno de campo y en la ficha de cultivo cuándo germinan las semillas, cuándo nace la plántula...</p>						
Notas	<ul style="list-style-type: none"> - El calendario de siembra nos sirve de guía para saber en qué momento podemos hacer el semillero de cada cultivo. - Cuando las semillas hayan crecido y se hayan convertido en pequeñas plántulas se trasplantarán al huerto. - Se pueden preparar semilleros con materiales reutilizados, como por ejemplo con el envase de los yogures. 						

Actividad: Registro de cultivos							
Presentación	Individual o en pequeños grupos						
Lugar	Interior						
Edad	A partir de 5 años						
Materiales	- Fichas de cultivo - Lápiz						
Objetivos	- Registrar las fechas en las que se siembra, se trasplanta y se recolecta. - Darse cuenta de que cada planta requiere unas épocas y unos cuidados más o menos específicos.						
Contenidos	- Registro del ciclo de las plantas del huerto. - Conocimiento de las plantas y de sus cuidados.						
Desarrollo	<p>Cuando se planten semillas en el semillero se empieza a rellenar una ficha de cultivo. En esta ficha se recoge el nombre del cultivo que se ha plantado y la fecha de siembra. También se puede anotar lo más destacado en cuanto a los cuidados que requiere, como cada cuánto tiempo es aconsejable regar o cuánta luz necesita. Se colgará la ficha en el espacio del semillero, y más adelante se anotará la fecha en la que se hace el trasplante y cuándo se lleva a cabo la recolección. Se pueden añadir además dibujos o alguna foto en cada apartado. Al final del curso, se realizará un cuaderno con todas las fichas de cultivo</p> <table border="1" data-bbox="395 1301 1406 1686"> <tbody> <tr> <td><i>Ficha de cultivo</i></td> <td><i>(Ej: tomates)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Siembra:</i></td> <td><i>Trasplante:</i></td> </tr> <tr> <td><i>Cuidados:</i></td> <td><i>Recolección:</i></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Ficha de cultivo</i>	<i>(Ej: tomates)</i>	<i>Siembra:</i>	<i>Trasplante:</i>	<i>Cuidados:</i>	<i>Recolección:</i>
<i>Ficha de cultivo</i>	<i>(Ej: tomates)</i>						
<i>Siembra:</i>	<i>Trasplante:</i>						
<i>Cuidados:</i>	<i>Recolección:</i>						
Notas	- Se pueden poner al lado de las fechas símbolos representativos de las estaciones. - El cuaderno de fichas de cultivo puede servir para ayudar a planificar el huerto en años posteriores.						

Actividad: Experimento: las necesidades de las plantas							
Presentación	Pequeños grupos						
Lugar	Interior						
Edad	A partir de 5 años						
Materiales	<table border="1"> <tr> <td>- Semilleros</td> <td>- Tierra</td> </tr> <tr> <td>- Cajas de zapatos</td> <td>- Agua</td> </tr> <tr> <td>- Semillas</td> <td></td> </tr> </table>	- Semilleros	- Tierra	- Cajas de zapatos	- Agua	- Semillas	
- Semilleros	- Tierra						
- Cajas de zapatos	- Agua						
- Semillas							
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Observar y conocer cuáles son las necesidades básicas de las plantas. - Fomentar la curiosidad y las ganas de aprender. - Comprender mejor el medio natural. - Formular hipótesis. 						
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades básicas de las plantas. - Interés por la observación y estudio de las plantas. - Formulación de hipótesis. 						
Desarrollo	<p>Con el grupo de niños y niñas con quienes se va a realizar el experimento, se hace una lluvia de ideas para que respondan a la pregunta de qué necesitan las plantas para vivir. Luego se les pregunta sobre qué piensan que les sucede si les falta alguno de estos elementos: tierra, agua o luz. Se preparan varios semilleros y se les aplican diferentes condiciones a cada uno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planta control: con tierra, agua y luz. - Planta 1: dentro de una caja, con tierra y agua pero sin luz. - Planta 2: con tierra, sin agua y con luz; - Planta 3: sin tierra, con agua y con luz - Planta 4: dentro de una caja con un pequeño agujero, con tierra y agua (variante para que entre un poco de luz). <p>Los niños y niñas elaboran hipótesis sobre lo que creen que va a suceder en los distintos semilleros. Durante dos semanas se van observando y anotando los cambios que se van produciendo. Finalmente, se habla en grupo sobre lo que ha pasado en los semilleros y se realiza un póster con las conclusiones del experimento.</p>						
Notas	Se pueden ir haciendo dibujos del proceso o tomando fotos.						

Actividad: Normas del huerto							
Presentación	Grupal						
Lugar	Interior						
Edad	A partir de 3 años						
Materiales	- Cartulinas o papel continuo - Lápices y pinturas y rotuladores de colores						
Objetivos	- Fomentar actitudes de cuidado del huerto. - Desarrollar valores como la convivencia y el trabajo cooperativo.						
Contenidos	- Hábitos de cuidado y respeto por la naturaleza. - Normas a seguir para cuidar y respetar el huerto.						
Desarrollo	<p>Se reúne a todo el grupo en asamblea, y se les habla a los niños y niñas de la importancia de cuidar el huerto y de las necesidades de las plantas y animales. Es importante darles unas orientaciones para que sepan cómo deben actuar en el espacio exterior. Luego se realiza una lluvia de ideas sobre normas para tener en cuenta y se hace un listado de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer en el huerto. Finalmente, se elabora un póster con estas normas con texto y dibujos para facilitar su entendimiento.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Para cuidar nuestro huerto...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;">						
Para cuidar nuestro huerto...							
 No...							
Ej: Andar por los caminos 							
Notas	También se pueden hacer en pequeños grupos carteles para cada norma en particular y ponerlos donde se piense que van a ser más efectivos para recordar las normas (en el huerto, en el aula, en la caseta de herramientas...).						

Anexo V. Actividades para el trabajo en el huerto y en el espacio exterior

En este anexo se presentan fichas de actividades que los niños y niñas pueden realizar en el huerto y en el espacio exterior. Para su desarrollo se han tenido en cuenta actividades propuestas por Tébar (2017), Romón (2014) y de elaboración propia.

Actividad: Cuaderno de campo	
Presentación	Individual
Lugar	Exterior
Edad	A partir de 4 años
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> - Cuadernos u hojas - Lápices y pinturas de colores - Calendario (para consultar fechas)
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar la observación y el estudio de la naturaleza. - Registrar observaciones de la vida diaria del huerto. - Ayudar a recordar cómo se han dado algunos procesos. - Propiciar actitudes de respeto y cuidado del medio natural.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de observaciones relacionadas con el huerto. - Fomento de la curiosidad, interés y respeto por los seres vivos.
Desarrollo	<p>Se le explica al niño o niña que en el cuaderno de campo puede dibujar o tomar nota de lo que observa en relación al huerto, insectos, clima...</p> <p>El cuaderno puede ser diferente según las edades y el nivel de lectoescritura, de manera que los más pequeños pueden realizar dibujos y cuando van comenzando a escribir, pueden ir también anotando observaciones o tareas que hayan realizado.</p>
Notas	<ul style="list-style-type: none"> - Habrá unas hojas para que se puedan usar como guías para observar en el huerto, por ejemplo, con fotos y nombres de insectos. - También pueden usar como guías las fichas de las actividades para anotar el tiempo que hace y la de registro de cultivos. - El profesor o la profesora tendrá su propio cuaderno de campo, de manera que también puede servir de referencia para dar ideas de cómo se puede usar.

Actividad: Barrer hojas secas							
Presentación	Individual						
Lugar	Exterior						
Edad	A partir de 3 años						
Materiales	<table border="0"> <tr> <td>- Rastrillo para hojas pequeño</td> <td>- Guantes</td> </tr> <tr> <td>- Recogedor para exterior</td> <td>- Cubo con asa</td> </tr> <tr> <td>- Compostador</td> <td>- Botas</td> </tr> </table>	- Rastrillo para hojas pequeño	- Guantes	- Recogedor para exterior	- Cubo con asa	- Compostador	- Botas
- Rastrillo para hojas pequeño	- Guantes						
- Recogedor para exterior	- Cubo con asa						
- Compostador	- Botas						
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Cuidar el ambiente exterior. - Facilitar la comprensión de la descomposición de la materia orgánica. - Reconocer algunos cambios de las estaciones en la naturaleza. 						
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Observación de la descomposición de la materia orgánica. - Reconocimiento de algunos cambios de las estaciones en la naturaleza. 						
Desarrollo	<p>En esta actividad se usarán botas para trabajar en el exterior y guantes. Se muestra al niño o niña cómo realizar la actividad para que luego la pueda hacer. Se escoge un punto cerca del área donde se va a barrer para colocar el cubo donde se pondrán las hojas. Se coge el rastrillo y se van barriendo suavemente las hojas hacia atrás. Cuando ya se tiene un montón, con el rastrillo se empujan las hojas hacia el recogedor y se echan en el cubo. Cuando esté lleno, se coge y se lleva para depositar las hojas en el compost. Se repite lo mismo hasta que se han llevado todas las hojas del montón al compost. Mientras se realiza la presentación, se hacen algunos comentarios sobre el otoño, como por ejemplo: el otoño es una de las cuatro estaciones del año, la que está entre el verano y el invierno; las hojas de los árboles cambian de color; en otoño los días comienzan a ser más cortos; las hojas de algunos árboles empiezan a caer y a veces, mojadas, pueden ser molestas en el patio...</p>						
Notas	<ul style="list-style-type: none"> - Los niños y niñas más pequeños pueden también recolectar las hojas con sus manos con los guantes puestos. - Otra actividad posible es poner las hojas de vuelta en el jardín como abono, esparciéndolas en un área grande donde se quiera agregar materia orgánica. Se comentará que en la naturaleza nadie barre las hojas. Son residuos orgánicos y se descomponen naturalmente donde caen. 						

Actividad: Hacer compost	
Presentación	Individual
Lugar	Exterior
Edad	A partir de 5 años
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> - Recipiente de compost pequeño - Pala - Cepillo <ul style="list-style-type: none"> - Jarra para el agua - Delantal - Cubo con residuos orgánicos
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Entender que la materia orgánica no es basura y que puede transformarse en compost. - Introducir al proceso de compostaje. - Facilitar la comprensión de la descomposición de la materia orgánica.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Uso responsable de los recursos. - Observación de la descomposición de la materia orgánica.
Desarrollo	<p>Se mostrará al niño o niña cómo realizar la actividad para que luego la pueda realizar de forma independiente o con ayuda si la necesita. Cuando el cubo con residuos orgánicos del aula esté a medias, un niño o una niña se pone un delantal y lo lleva al exterior, donde se encuentre el recipiente o rincón de compost. Luego se vierten los residuos en el compostador y se vacía el cubo por completo con ayuda de la pala. Con la pala se mezclan los residuos nuevos con la materia orgánica del compost, posiblemente con ayuda de la profesora o del profesor. A continuación, se rellena la jarra de agua en el grifo y se vierte el agua en el cubo orgánico para limpiarlo con ayuda del cepillo. Después se deja secando el cubo junto al compostador (cuando esté seco se vuelve a llevar el cubo al aula) y se guardan la pala, el cepillo y la jarra. La actividad termina lavándose las manos y guardando el delantal.</p> <p>Los residuos deben vaciarse más o menos una vez por semana y se pueden hacer turnos para realizar esta tarea.</p>
Notas	<ul style="list-style-type: none"> - Esta actividad permite a los niños y niñas observar la descomposición y los diferentes animales que aparecen en el compost. - Entre estos residuos orgánicos vegetales puede haber cáscaras de huevo o trozos de pan.

Actividad: Trasplantar de los semilleros al huerto							
Presentación	Individual o en pequeños grupos						
Lugar	Exterior						
Edad	A partir de 3 años						
Materiales	<table border="0"> <tr> <td>- Una pala pequeña</td> <td>- Regadera con agua</td> </tr> <tr> <td>- Plántulas que se va a trasplantar</td> <td>- Bandeja recubierta con papel de periódico</td> </tr> <tr> <td>- Delantal</td> <td></td> </tr> </table>	- Una pala pequeña	- Regadera con agua	- Plántulas que se va a trasplantar	- Bandeja recubierta con papel de periódico	- Delantal	
- Una pala pequeña	- Regadera con agua						
- Plántulas que se va a trasplantar	- Bandeja recubierta con papel de periódico						
- Delantal							
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Aprender a sembrar y cuidar las plantas. - Reconocer que cuando las plántulas alcanzan un cierto tamaño ya están preparadas para el exterior. - Comprender que las semillas y las plántulas que germinan son delicadas. - Experimentar y valorar el trabajo agrícola. 						
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Cuidado de las plantas. - Observación del ciclo de vida de las plantas. - Valoración del trabajo agrícola. 						
Desarrollo	<p>Para realizar esta actividad, los alumnos y alumnas ya habrán plantado los semilleros en la actividad que se llevará a cabo dentro del aula de siembra y cuidado de los semilleros. Para realizar su trasplante al huerto se usará un delantal. Con cuidado, se extraen las plántulas del semillero para ponerlas en la bandeja recubierta con papel de periódico. Se debe hacer con cuidado, tirando de los tallos desde la base, tratando de no romper la raíz. A continuación, se lleva la bandeja al huerto y con la pala se van haciendo pequeños agujeros para insertar las raíces de cada plántula, una por una. Con las manos se aprieta la tierra alrededor de los tallos recién plantados y una por una se riegan las nuevas plantas.</p> <p>Se apunta en la ficha de cultivo la fecha en la que se realiza el trasplante y se puede también hacer algún dibujo o poner un símbolo representativo de la estación.</p>						
Notas	Si hay más plántulas en el semillero que espacio en el huerto para ellas, los niños y las niñas las pueden plantar en una maceta y llevárselas a casa.						

Actividad: Regar las plantas en el jardín	
Presentación	Individual
Lugar	Exterior
Edad	A partir de 3 años
Materiales	- Delantal - Regadera de exterior - Calendario de riego semanal
Objetivos	- Introducir a los niños y niñas en los cuidados más básicos de las plantas, como es el riego. - Fomentar el respeto y cuidado de los seres vivos.
Contenidos	- Desarrollo de autonomía para el cuidado de las plantas. - Hábitos de cuidado y respeto por la naturaleza.
Desarrollo	Se mostrará al niño o niña cómo realizar la actividad para que luego la pueda realizar de forma independiente. Para esta actividad se usará un delantal. Se coge la regadera de exterior y se llena (en un grifo exterior en caso de haber uno, y si no hay, en el fregadero). Se acerca a las plantas o macetas que se encuentran fuera y se vierten pequeños chorros sobre la tierra alrededor de las plantas. Se hará un calendario de riego semanal para indicar qué días hay que regar cada cultivo, y se hará una marca en el calendario donde corresponda cuando se riegue, señalando que se ha cumplido esa tarea. Se puede organizar el riego nombrando a varios encargados cada semana.
Notas	Se irá observando el estado de las plantas, para evitar que se sequen por falta de agua o que se ahoguen por exceso.

Actividad: Control de plagas de manera ecológica	
Presentación	Individual o en pequeños grupos
Lugar	Exterior e interior (para elaborar los productos)
Edad	A partir de 4 años
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> - Ingredientes para hacer los diferentes productos. En este ejemplo: - Jabón potásico - Agua - Pulverizador - Guía de identificación de plagas del huerto
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Conocer las principales plagas. - Aprender a proteger el huerto de forma ecológica. - Preparar productos ecológicos para controlar las plagas.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Observación y reconocimiento de plagas en el huerto. - Cuidado del huerto de forma ecológica.
Desarrollo	<p>Si se observa la presencia en exceso de insectos perjudiciales sobre las plantas, se identificarán en la guía junto con los niños y niñas. A continuación, se preparará con ellos un producto adecuado para controlar la plaga. Por ejemplo, para moscas blancas o pulgones, se puede usar jabón potásico, un producto seguro, que no es tóxico y que no deja ningún residuo. Para prepararlo se diluye en agua y después se rellena un pulverizador. Luego se aplica la solución sobre las plantas, evitando las horas de más insolación.</p>
Notas	<ul style="list-style-type: none"> - Hay que tener en cuenta que la presencia de unos pocos animales juega su papel en el ecosistema del huerto. El problema es cuando se multiplican demasiado, llegando a ser una plaga que arrasa con el huerto. Es entonces cuando se intentará controlar para reducir su presencia. - Se pueden utilizar asociaciones favorables de hortalizas con plantas aromáticas para repeler parásitos del huerto. Otra estrategia útil es favorecer la presencia de animales beneficiosos, como por ejemplo las mariquitas, que se alimentan de pulgones (Romón, 2014).

Actividad: Cosechar verduras y hortalizas	
Presentación	Individual o pequeños grupos
Lugar	Exterior
Edad	A partir de 3 años
Materiales	- Cesto - Tijeras - Guantes de jardinería
Objetivos	- Cosechar los vegetales que se han sembrado y se han visto crecer. - Aprender cuándo es el momento para cosechar cada cultivo. - Experimentar y valorar el trabajo agrícola. - Utilizar la cosecha en la preparación de almuerzos saludables.
Contenidos	- Observación y conocimiento del ciclo de vida de las plantas. - Valoración del trabajo para la obtención de alimentos del huerto. - Fomento de hábitos de alimentación saludables.
Desarrollo	<p>Cuando haya frutos que estén listos para su cosecha, se muestra a los niños y niñas cómo recolectarlos y luego lo hacen ellos. Se cortan con cuidado por el peciolo con unas tijeras mientras se sujeta el fruto con la otra mano. Se pone el fruto cortado en un cesto y se lleva al aula.</p> <p>Para cosechar las hortalizas de hoja se pueden ir cortando las hojas según las necesitemos o la planta entera por su base de una vez.</p> <p>Para cosechar tubérculos y raíces es necesario arrancar la planta.</p> <p>Se registra en las fichas de cultivos la fecha en que se recolecta y la cantidad.</p>
Notas	- Hay que tener en cuenta cuándo es el momento apropiado para recolectar. - Para recolectar algunas hortalizas se usarán guantes, como por ejemplo para la berenjena, que tiene pinchos en el tallo.

Actividad: Plantar árboles frutales	
Presentación	Pequeños grupos
Lugar	Exterior e interior (semilleros)
Edad	A partir de 3 años
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> - Semillas de frutos - Semilleros - Tierra - Regaderas - Agua <ul style="list-style-type: none"> - Caña o palo - Cuerda - Pala - Materiales para la actividad “etiquetas identificativas”
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Conocer diferentes especies de árboles frutales - Observar cómo crecen los árboles - Fomentar el respeto y amor por la naturaleza
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Reconocimiento de diferentes especies de árboles frutales. - Actitudes y comportamientos de respeto hacia los árboles y la naturaleza.
Desarrollo	<p>Para realizar esta actividad se escogen las semillas de los árboles que se quieran plantar (manzanos, limoneros...) y se preparan sus semilleros en el aula. Se destina una zona del jardín, a poder ser cerca del huerto, para plantar los árboles frutales. Cuando estén listos los semilleros se trasplantan a esta zona y se les pone una caña o palo atado para guiar al tronco.</p> <p>Se hacen etiquetas identificativas para poner en cada árbol que se plante.</p>
Notas	<ul style="list-style-type: none"> - Hay que tener en cuenta que en general los árboles frutales necesitan crecer durante varios años para dar sus primeros frutos. - Se puede conseguir algún árbol frutal, por ejemplo un manzano o un limonero, en un vivero o cedido por alguna familia, para poder tener algún árbol en el jardín mientras van creciendo los demás. - Se puede documentar el proceso con observaciones y dibujos o fotos.

Actividad: ¿Qué tiempo hace hoy?	
Presentación	Individual
Lugar	Exterior (observación del clima) e interior (la ficha se puede hacer en el aula)
Edad	A partir de 3 años
Materiales	- Ficha de la actividad: ¿Qué tiempo hace hoy? - Lápiz y pinturas
Objetivos	- Observar el clima. - Registrar datos climatológicos sencillos. - Interpretar imágenes.
Contenidos	- Observación del clima. - Recogida de datos climatológicos sencillos.
Desarrollo	Se va a utilizar una ficha para recoger los datos sobre la observación del clima. Cada semana o diariamente se nombra a un meteorólogo o meteoróloga que se encargue de cumplimentar la ficha de cada día, anotando la fecha, su nombre y dibujando el código que se corresponda con el estado del tiempo en los diferentes momentos de observación. El parte meteorológico estará en una pared a la vista del grupo durante el día y luego se archivará en una carpeta para realizar un “archivo del tiempo” colectivo.
Notas	Cualquier niño o niña puede realizar la observación del clima y hacer las anotaciones en su cuaderno de observación.

Estudio del clima					
Día:					
Meteorólogo/a de hoy:	Soleado 				
Al llegar al cole					
En el recreo					
Cuando nos vamos					

Anexo VI. Fichas de seguimiento y evaluación

En este anexo se muestran algunas de las fichas que se utilizarán para el seguimiento del proceso y la evaluación.

El profesorado valorará al final de cada trimestre si las actividades propuestas han favorecido el logro de los objetivos específicos que se plantean para el proyecto:

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Se ha favorecido el contacto del alumnado con la naturaleza en su vida diaria				
Se ha posibilitado la adquisición de conocimientos vinculados con el medio natural y con el huerto				
Se han desarrollado actitudes y valores que propicien comportamientos respetuosos con la naturaleza				
Se han fomentado hábitos de alimentación saludables				
Se ha experimentado y valorado el trabajo agrícola				
Se ha involucrado al alumnado en el cultivo y mantenimiento del huerto				
Se ha promovido el trabajo cooperativo				
Se han adecuando las actividades a las necesidades del alumnado				
Observaciones:				

Se llevará a cabo una ficha para realizar el seguimiento de las actividades que se van presentando a los niños y niñas y su progreso. Se irá marcando en qué momento está cada uno respecto a las actividades con los siguientes símbolos:

- Se le ha presentado la actividad
- ∠ Está repitiendo y practicado la actividad de manera autónoma
- △ Domina la actividad
- ! Necesita ayuda

Nombre alumno/a																				
Actividades																				
Cuaderno de campo																				
Barrer hojas secas																				
Hacer compost																				
Trasplantar los semilleros al huerto																				
Regar las plantas en el jardín																				
Control de plagas ecológico																				
Cosechar verduras y hortalizas																				
Plantar árboles frutales																				
¿Qué tiempo hace hoy?																				
Cuidado de plantas en macetas																				
Mesa de la naturaleza																				
Preparación de almuerzos																				
Recolectar y conservar semillas																				
Gabinete de hojas																				
Prensar hojas y flores																				
Etiquetas identificativas																				
Siembra y cuidado de semilleros																				
Registro de cultivos																				
Las necesidades de las plantas																				
Normas del huerto																				

Asimismo, se registrará la disposición de cada niño y niña respecto a cada actividad en la siguiente ficha:

Actividad:	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Alumno/a:				
Ha mostrado interés por la actividad				
Ha participado activamente				
Ha seguido las instrucciones				
Ha usado correctamente el material				
Se han cumplido los objetivos que se trabajan				
Ha comprendido los contenidos que se trabajan				
Se ha comunicado adecuadamente con sus compañeros/as				
Se ha comunicado adecuadamente con el profesor/a				
Observaciones:				

La profesora o el profesor realizará también una autoevaluación del proceso de enseñanza, teniendo en cuenta los siguientes ítems:

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Se ha creado en el ambiente un clima de respeto				
Se ha facilitado la participación del alumnado				
Se ha conseguido motivar a los niños y las niñas				
La organización del grupo ha sido adecuada				
Se ha favorecido el trabajo cooperativo				
Se han respetado los ritmos generales y particulares				
Los recursos utilizados han sido suficientes				
Las actividades han sido adecuadas para el desarrollo de los niños y niñas				
Se han favorecido aprendizajes significativos				
Observaciones:				